

Mobilitätsberichterstattung

ein Instrument zur nachhaltigen und umweltgerechten Gestaltung urbaner Mobilität

Schlussbericht gemäß Anlage 2 zu Nr. 3.2. BNBest-BMBF 98

Förderkennzeichen: 01UR1703
Laufzeit des Projekts: 01.09.2017 bis 31.05.2021

Autor*innen:

Gerlach, Julia	TU Dresden
Glock, Jan-Peter	TU Dresden
Becker, Udo J.	TU Dresden
Hausigke, Sven	TU Berlin
Buchmann, Lisa	TU Berlin
Schwedes, Oliver	TU Berlin
Stephan, Korinna	Bezirksamt Pankow

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin/den Autoren.

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2021

Technische Universität Berlin
Institut für Land- und Seeverkehr
Fachgebiet Integrierte
Verkehrsplanung
Salzufer 17–19, SG 4
10587 Berlin

Technische Universität Dresden
Fakultät Verkehrswissenschaften
"Friedrich List"
Lehrstuhl für Verkehrsökologie
Hettnerstraße 1
01069 Dresden

Bezirk Pankow von Berlin
Abt. Stadtentwicklung und
Bürgerdienste

Darßer Str. 203
13088 Berlin

Inhalt

1	Kurzdarstellung.....	3
1.1	Aufgabenstellung.....	3
1.2	Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde	3
1.3	Planung und Ablauf des Vorhabens	4
1.4	Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde.....	10
1.4.1	Stand der Technik einer nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplanung.....	10
1.4.2	Stand Befähigungsansatz und Erhebung von Mobilitätsbedarfen	11
1.4.3	Stand der Integration der Umweltgerechtigkeitsdebatte in die Planungspraxis	12
1.4.4	Stand der Forschung zur Analyse und Bewertung von Nahmobilitätsmöglichkeiten und der Walkability als Planungsgrundlage nachhaltiger Verkehrssysteme	13
1.5	Zusammenarbeit mit anderen Stellen.....	13
2	Eingehende Darstellung	16
2.1	Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele	16
2.2	Zahlenmäßiger Nachweis	28
2.3	Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeit.....	28
2.4	Voraussichtlicher Nutzen, Verwertungsplanung.....	28
2.5	Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen	29
2.6	Geplante und erfolgte Veröffentlichungen	30
3	Literatur	32
4	Kurzfassung Schlussbericht	35

1 Kurzdarstellung

1.1 Aufgabenstellung

Das Forschungsprojekt MobilBericht ist mit dem Ziel gestartet, die Verkehrsplanung um ein praxisorientiertes Instrument zu erweitern, das die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in den Fokus rückt und dabei das Verkehrssystem sozial-gerecht und ökologisch-verträglich ausrichtet.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderung, unsere Städte unter der Einhaltung von Klima- und Nachhaltigkeitszielen zu entwickeln, besteht im Verkehrssektor besonderer Handlungsbedarf. Dabei muss zum einen die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse, zum anderen eine hohe Lebensqualität der örtlichen Bevölkerung sichergestellt werden. Bereits bestehende Instrumente der Stadt- und Verkehrsplanung kommen bei der Bewältigung dieser Aufgabe jedoch an ihre Grenzen: Gerechtigkeitsaspekte wie bspw. soziale Unterschiede finden oft keine Berücksichtigung und auch das Angebot an Partizipationsmöglichkeiten ist meist unzureichend.

Im Projekt MobilBericht sollten genau diese Aspekte adressiert werden. Ziel war die Entwicklung und praktische Erprobung der Mobilitätsberichterstattung im Berliner Bezirk Pankow. Durch die Etablierung eines bezirklichen Mobilitätsmanagements sollte das neue Instrument auch langfristig institutionalisiert werden. Insgesamt sollten dadurch die Planungsprozesse im Bezirksamt verbessert werden. Um diese Ziele zu erreichen war es Aufgabe des transdisziplinären Projekts, erstmals eine konsistente Datenbasis für eine bedürfnisorientierte Verkehrsplanung zu schaffen. Auf Grundlage der gesammelten Ergebnisse verschiedener quantitativer (Naherreichbarkeits- und Umweltgerechtigkeitsanalyse) und qualitativer (Befragungen, Teilnehmende Beobachtung, Community Mapping) Erhebungen sollten so Strategien und Maßnahmen für eine nachhaltige urbane Mobilität in Pankow entwickelt werden. Dabei sollten in einem partizipativen Ansatz und unter Berücksichtigung der Nutzer*innensicht aktuelle Stärken und Schwächen des Verkehrssystems identifiziert sowie Chancen und Risiken möglicher Entwicklungen diskutiert werden (SWOT-Analyse). Darüber hinaus war vorgesehen, eine Personalstelle „bezirkliches Mobilitätsmanagement“ zu schaffen, um die Mobilitätsberichterstattung auch über den Projektzeitraum hinweg fortzuführen sowie die Datenerhebungen und die partizipative Maßnahmen- und Strategieentwicklung zu etablieren.

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Das Projekt MobilBericht startete am 01.08.2017 mit den Projektpartnern des Fachgebiets Integrierte Verkehrsplanung der TU Berlin, der Professur für Verkehrsökologie der TU Dresden und der Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste des Bezirksamts Pankow von Berlin. Auf Seiten des Bezirksamts Pankow wurde mit der Gründung der AG KIS (Koordination Infrastruktur-Standortentwicklung) im Jahr 2017 eine behördliche Aufgabenstelle geschaffen, die fortan im engen Austausch mit den Verbundpartnern für das Projekt stand. Das Projekt-Kick-off-Meeting fand am 20.12.2017 statt, hier stimmten die Projektpartner sowohl das Vorgehen im Projekt als auch die weitere Zusammenarbeit ab. Am 18.06.2018 wurde ein Kooperationsvertrag von allen Verbundpartnern für das Projekt MobilBericht unterzeichnet.

Durch eine sich konstituierende fachliche Zuordnung des Projekts in der Bezirksverwaltung Pankow verzögerte sich die Einstellung der geplanten Personalstelle im Mobilitätsmanagement. Der bezirkliche Mobilitätsmanager konnte damit erst am 01.11.2018 seine Arbeit aufnehmen – dafür aber mit 100 % der wöchentlichen Arbeitszeit anstatt den ursprünglich geplanten 50 %. Zur Kommunikation des Projektfortschritts sowie der -ergebnisse wurde eine Webseite im Bezirksamt und ein Newsletter eingerichtet.

Die Rahmenbedingungen der Verkehrsplanung im Berliner Bezirk Pankow waren die Herausforderung des Projekts. Berlin als Stadtstaat betreibt Verkehrsplanung fast ausschließlich auf Senatsebene – d. h. auf Landesebene – und teilt die Zuständigkeiten im Straßenraum zwischen Bezirk und Senat auf. Für das übergeordnete Straßennetz der Stufen I bis IV der Klassifizierung des Berliner Straßennetzes ist die Senatsverwaltung verantwortlich, darunterliegende Neben- und Anwohnerstraßen liegen in der Verantwortung des Bezirks. Ebenso trägt der Bezirk die Verantwortung für Fußwege und Radwege abseits der Straße, wird aber durch die Senatsverwaltung für diese Aufgaben finanziert. Darüber hinaus hat der Bezirk für weitere mobilitätsrelevante Planungen wie Stadtentwicklung, Gesundheit oder Umwelt teilweise Zuständigkeiten. Allerdings gab es bis 2018 keine hauptverantwortliche Person für das Mobilitätsmanagement im Bezirk und somit auch keine Ansprechperson für den Senat oder für die Bevölkerung zu den einzelnen Projekten. Eine bezirkswide Mobilitätsstrategie gab es nicht.

Mit dem Projekt MobilBericht, das eine personelle und strategische Unterstützung stellte, sowie dem Engagement der Leitung des Stadtentwicklungsamts wurde diese Kompetenz für die Bezirksverwaltung sukzessive aufgebaut. Neben dem Mobilitätsmanager wurden im Frühjahr 2018 sowie im Dezember 2020 Verkehrsplaner eingestellt, sodass ein Team für das Mobilitätsmanagement in der AG KIS aufgebaut werden konnte. Diese Bemühungen wurden durch die Verabschiedung eines Mobilitätsgesetzes im Land Berlin am 05.07.2018 flankiert, wodurch das Mobilitätsmanagement in seinen Aufgaben bestärkt wurde und weiteres Personal wie Radverkehrsplanende und zukünftig Fußverkehrsplanende eingestellt wurden und werden.

Die durch COVID-19 verursachte Pandemie und deren Begleiterscheinungen ab dem Frühjahr 2020 beeinträchtigten das Projekt in der Endphase. Allerdings war die empirische Phase bereits abgeschlossen, sodass lediglich die Strategieformulierung und Maßnahmenkonzeptionierung der Planaufstellungsphase betroffen waren. Das Projektteam konnte auch im Homeoffice die Zusammenarbeit aufrechterhalten. Allerdings mussten die geplanten World Cafés mit Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und Verkehrsunternehmen umgestaltet werden. Anstelle der ursprünglich vier geplanten World Cafés vor Ort in Pankow wurden zwei Veranstaltungen konzipiert, mit denen die geplanten Aktivitäten auch unter Pandemie-Bedingungen durchgeführt werden konnten. So fand ein erstes World Café digital als Videokonferenz statt. Das zweite World Café wurde unter strengen hygienischen Auflagen als Präsenzveranstaltung durchgeführt. Auch die abschließende Mobilitätskonferenz, auf der die Ergebnisse des 1. Pankower Mobilitätsberichts vorgestellt wurden, fand als Videokonferenz statt, bei der sich über 100 Personen zuschalteten.

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ursprünglich vorgesehene Planung der Arbeitspakete und Abweichungen davon. Im Verlauf des Projektes wurden dabei sowohl zeitliche als auch inhaltliche Änderungen notwendig, die zum Beispiel auf die COVID-19-Pandemie, Mehraufwand durch zusätzliche Arbeiten und die Personalentwicklungen im Mobilitätsmanagement des Bezirkes Pankow zurückzuführen sind. Diese Änderungen gegenüber dem Ursprungsplan werden in der Tabelle je Arbeitspaket wiedergegeben.

AP 1: Aufbau bezirkliches Mobilitätsmanagement

Geplanter Ablauf

Entwicklung und institutionelle Etablierung einer bezirklichen Mobilitätsberichterstattung im Rahmen des Forschungsprojekts sowie Gewährleistung der eigenständigen Weiterführung nach Projektende. Dies beinhaltet die Schaffung der Stelle eines Mobilitätsmanagers bzw. einer Mobilitätsmanagerin innerhalb der Bezirksverwaltung.

<p>Abweichungen im Inhalt</p> <p>Die Einstellung des Mobilitätsmanagers erfolgte nicht wie vorerst angenommen im Straßen- und Grünflächenamt, sondern im Stadtentwicklungsamt. Anstatt der beantragten befristeten 50 %-Stelle wurde eine befristete 100 %-Stelle geschaffen, um den zeitlichen Verzug durch den mit der Verschiebung der Zuständigkeiten verbundenen Aufwand aufholen zu können.</p> <p>Nach Auslaufen der Projektfinanzierung entschied sich der Bezirk Berlin Pankow für die Verstetigung des bezirklichen Mobilitätsmanagements mithilfe bezirkseigener Mittel. In der Übergangszeit bis zur unbefristeten Neueinstellung einer Mobilitätsmanagerin übernahm die Abteilung KIS im Stadtentwicklungsamts erneut die bezirklichen Aufgaben im Projekt, insbesondere die Zieldiskussion im AP 2.</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen</p> <p>Wie dargestellt, erfolgte die Besetzung der Mobilitätsmanagement-Position im Bezirk deutlich verspätet. Trotz der Aufstockung auf 100 % verschob sich der Aufbau des bezirklichen Mobilitätsmanagements (AP 1) dadurch zunächst nach hinten. Negative Auswirkungen auf weitere Arbeitspakete traten dadurch jedoch nicht auf. Die unbefristete Neueinstellung einer Mobilitätsmanagerin im Bezirk im April 2021 war ein Teilgrund für die beantragte kostenneutrale Projektverlängerung. Die zusätzliche Zeit wurde für den Wissenstransfer genutzt.</p>
<p>AP 2: Zieldiskussion</p>
<p>Geplanter Ablauf</p> <p>Intensiver Austauschprozess mit Bezirksvertreter*innen, der lokalen Bevölkerung und weiterer Interessenvertreter*innen zu den Zielen und Methoden des Projekts, sowie zu den Anforderungen und Anknüpfungspunkten aus Sicht der Verwaltung. Geplant waren drei Diskussionsrunden mit je circa 8 Teilnehmer*innen, welche aufgenommen, dokumentiert und aufbereitet werden.</p> <p>Im Ergebnis des Arbeitspakets sollte ein Policy-Dokument erstellt werden, welches die Ziele des Mobilitätsmanagements konkretisiert, Barrieren und potenzielle Konfliktpunkte nennt und die geplanten Projektaktivitäten entsprechend den erhaltenen Ergebnissen konkretisiert.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt keine</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen keine</p>
<p>AP 3: Analyse Ist-Situation</p>
<p>Geplanter Ablauf</p> <p>Ermittlung des Ist-Zustand des Mobilitätssystems im Bezirk Pankow. Dies beinhaltet eine Analyse der Struktur des Bezirks und des Verkehrssystems sowie der Mobilitätsbedürfnisse aus der subjektiven Wahrnehmung der Bewohner*innen.</p>
<p>3.1 Bezirksstrukturen</p>
<p>3.1.1. Erreichbarkeitsanalysen</p>
<p>Geplanter Ablauf</p> <p>Erreichbarkeitsanalysen wurden bisher hauptsächlich großräumig für den MIV durchgeführt und nur selten für nahräumliche Bereiche oder die Nutzung des ÖPNV. Für die bezirkliche Mobilitätsberichterstattung sollte im Gegensatz dazu eine GIS-basierte Analyse der lokalen Erreichbarkeit konkreter Ziele durchgeführt werden.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt</p> <p>Vorbereitend sollten gemeinsam mit dem*der Mobilitätsmanager*in Analyse-Schwerpunkte festgelegt werden. Durch die verspätete Einstellung im Stadtentwicklungsamt wurden stattdessen theoriebasiert Schwerpunkte gelegt (z. B. bei der Auswahl der Ziele).</p>
<p>Zusätzliche Inhalte</p> <p>Neben den vorgesehenen Erreichbarkeitsindikatoren wurden Reisezeitverhältnisse des ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr errechnet und analysiert.</p>
<p>Zeitliche Abweichungen keine</p>

3.1.2. Umweltgerechtigkeitsscreening
Geplanter Ablauf Durchführung einer Umweltgerechtigkeitsanalyse für den Bezirk Pankow. Hierbei stand die Aktualisierung und Weiterentwicklung der in Berlin bereits auf gesamtstädtischer Ebene im Pilotprojekt „Berliner Umweltgerechtigkeitsatlas“ angewandten Analysemethoden im Fokus. Um Handlungsempfehlungen ableiten zu können sollten z. B. die Kleinräumlichkeit, die Methoden zur Aggregation der Einzelwerte und die Definition von Schwellenwerten angepasst werden
Abweichungen im Inhalt keine
Zusätzliche Inhalte keine
Zeitliche Abweichungen keine
3.2 Analyse Mobilitätsverhalten
Geplanter Ablauf Der Berliner Senat beauftragte für 2018 die Durchführung der Mobilitätsumfrage SrV in allen Berliner Bezirken. Im Projekt MobilBericht sollte eine Sekundärauswertung dieses Datensatzes erfolgen, inkl. der Abschätzung der mit dem Mobilitätsverhalten der Einwohnenden verbundenen CO ₂ -Emissionen (Transport Carbon Footprint).
Abweichungen im Inhalt keine
Zusätzliche Inhalte keine
Zeitliche Abweichungen Der Datensatz SrV 2018 wurde dem Projekt im Juli 2020, und damit deutlich später als ursprünglich geplant, zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Diese Verzögerung war eine Ursache der beantragten Projektverlängerung.
3.3 Analyse subjektiver Mobilitätsbedürfnisse
Geplanter Ablauf Umfassender und vertiefter Blick in die subjektiv wahrgenommenen Mobilitätsoptionen, Konflikte und Ressourcenverteilung im Quartier durch qualitative und partizipative Erhebungsmethoden.
Abweichungen im Inhalt keine
Zusätzliche Inhalte Die Ausweitung der Erhebungsphase für mehr Teilnehmende brachte zusätzliche Erkenntnisse in eine für die Planung optimierte SWOT-Analyse (AP 4). Es waren vier Community Mappings mit 4-8 Teilnehmenden geplant, aber 9 Workshops mit 5 bis zu 25 Teilnehmenden (Schulklassen) wurden umgesetzt. Somit konnten über 100 Personen anstatt der anvisierten mindestens 50 Personen bei den qualitativen Methoden beteiligt werden.
Zeitliche Abweichungen Wegen Überschneidungen bei der Proband*innenakquise und der Durchführung sowie zur Abstimmung mit den anderen Methoden wurden die AP 3.3.1. und 3.3.2. zeitgleich umgesetzt. Die Ausweitung der Erhebungsphase war Grund für leichte Verzögerungen im Projektablauf ohne Einfluss auf die Gesamtlaufzeit.
3.3.1 Teilnehmende Beobachtungen
Geplanter Ablauf Begehungen und Fahrten mit dem Fahrrad an repräsentativ ausgewählten Routen im Bezirk mit einer Helmkamera.
Abweichungen im Inhalt keine
Zusätzliche Inhalte s.o.
Zeitliche Abweichungen s.o.
3.3.2 Community Mapping
Geplanter Ablauf Erhebung von Alltagswegen und deren Wahrnehmung aus Sicht der Bewohner*innen mithilfe der Methode des Community Mappings
Abweichungen im Inhalt keine
Zusätzliche Inhalte s.o.
Zeitliche Abweichungen s.o.

3.3.3: Quantitative Erhebung der subjektiven Wahrnehmung der Erreichbarkeitsverhältnisse und Wohnumfeldqualität im Bezirk

Geplanter Ablauf

Erhebung der subjektiven Wahrnehmung der Nahmobilitätsmöglichkeiten und Umfeldqualität in den verschiedenen Raumtypen im Bezirk im Rahmen einer quantitativen Papier-/Online-Befragung. Diese Befragung wurde in Absprache mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) als Zusatzbefragung zur unabhängig vom Projekt MobilBericht durchgeführten Mobilitätsbefragung SrV 2018 geplant.

Abweichungen im Inhalt

Die Durchführung und Auswertung der eigenen Zusatzbefragung fand planmäßig statt. Gleiches gilt für die geplante Sekundärauswertung des Datensatzes SrV 2018 (AP 3.2). Aufgrund der stark verzögerten Freigabe des Datensatzes SrV 2018 konnte die geplante Verknüpfung dieser beiden Datensätze allerdings noch nicht erfolgen. Beide Datensätze flossen separat in den Mobilitätsbericht ein.

Zusätzliche Inhalte keine

Zeitliche Abweichungen

Da sich die Freigabe der Daten der Mobilitätsbefragung SrV 2018 verzögerte, konnte die geplante Verknüpfung der im Projekt MobilBericht durchgeführten Online-Befragung mit dem Datensatz des SrV 2018 nicht vor Veröffentlichung des 1. Pankower Mobilitätsberichtes erfolgen. Dieser Arbeitsschritt erfolgt nach Möglichkeit in der zweiten Förderphase.

3.4 Ergebniszusammenführung

Geplanter Ablauf

Aufbereitung, Verknüpfung der Ergebnisse der bisher durchgeführten quantitativen und qualitativen Analysen, um herauszuarbeiten, an welchen Stellen sich die Ergebnisse einzelner Analysen unterstützen und wo Diskrepanzen auftreten.

Abweichungen im Inhalt keine

Zusätzliche Inhalte keine

Zeitliche Abweichungen keine

AP 4: SWOT-Analyse und Entwicklung Maßnahmenkonzept

Geplanter Ablauf

Das AP bewertet die in AP 3 gewonnenen Ergebnisse und leitet mithilfe der Methode der SWOT-Analyse eine übergeordnete Einschätzung der aktuellen Gesamtsituation ab.

Abweichungen im Inhalt

Die Durchführung der SWOT-Analyse wurde dahingehend angepasst, dass keine Fokusgruppen zur Bewertung der Indikatoren der SWOT-Matrizen stattfanden, sondern zwei World Cafés zur Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts auf Basis der zuvor intern bewerteten Indikatoren. Da der Umfang der Indikatoren als Ergebnis aus AP 3.4 so umfangreich war, musste eine zwischengeschaltete Aufbereitung durchgeführt werden, um die Teilnehmenden der Partizipationsveranstaltungen mit einem handhabbaren Umfang zu konfrontieren.

Es wurde wie folgt vorgegangen:

1. Die Ergebnisse aus den einzelnen Erhebungen und der Ergebniszusammenführung wurden auf wesentliche Aussagen („Indikatoren“) reduziert, wobei jede Aussage, die aus den Ergebnissen hervorgehen konnte, aufgenommen wurde. Die Aussagen, sortiert nach den SWOT-Kategorien für jedes der fünf in AP 2 definierten Zielkriterien, wurden dann im Hinblick auf ihre Aussagekraft bewertet und teils zusammengefasst.
2. Dieses Ergebnis wurde als Arbeitsgrundlage in ein erstes World Café gegeben, in dem die Teilnehmenden u. a. aus Verwaltung und Politik kreativ Lösungsansätze finden durften.
3. Nach einer weiteren internen Aufbereitungsrunde, in der die große Zahl der Lösungsansätze strukturiert priorisiert wurde, konnte in einem zweiten World Café eine Diskussion und endgültige Bewertung von jeweils zehn Lösungsansätzen pro Zielkriterium durchgeführt werden. Im Ergebnis entstand das fertige Maßnahmenkonzept, in dem die priorisierten

<p>Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten, einem Ablaufplan einem Zeithorizont usw. versehen wurden.</p> <p>Aufgrund der durch COVID-19-bedingten Situation mussten alle partizipativen Veranstaltungen umkonzeptioniert und (teil-)digitalisiert werden, was zeitaufwändiger war als ursprünglich geplant (aber keine nennenswerten zeitlichen Abweichungen mitsichzog).</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen Das AP wurde entgegen der ursprünglichen Planung erst im Februar/März 2020 durchgeführt, da es bei den Erhebungen in AP 3 zu Verzögerungen kam.</p>
<p>4.1. SWOT-Fokusgruppensdiskussion mit Vertreter*innen der Bezirksverwaltung.</p>
<p>Geplanter Ablauf Bewertung der Ist-Situation auf Basis der Ergebnisse aus AP 3 durch die bezirklichen Verwaltungsangestellten als Expert*innen in ihrem Aufgabenbereich mit, in der Regel, bereits sehr klaren Vorstellungen von den bezirklichen Problemlagen.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt s.o.</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen keine</p>
<p>4.2. SWOT-Analyse</p>
<p>Geplanter Ablauf In diesem Arbeitsschritt sollten alle Ergebnisse der vorherigen Arbeitspakete berücksichtigt und systematisch aufbereitet werden. Die SWOT-Analyse berücksichtigt interne und externe Faktoren, welche die Mobilität im Bezirk Pankow bestimmen. Deshalb werden Stärken und Schwächen sowohl aus der Sicht von Planenden als auch der untersuchten Zielgruppe analysiert.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt s.o.</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen keine</p>
<p>4.3. Entwicklung Maßnahmenkonzept und Ableitung von Handlungsoptionen</p>
<p>Geplanter Ablauf Entwicklung eines bedürfnisorientierten und sozial-integrierenden Handlungskonzeptes für die Verkehrsentwicklung, basierend auf den Ergebnissen der SWOT-Analyse und der mit dem Bezirk sowie der Bevölkerung diskutierten Maßnahmen.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt s.o.</p>
<p>Zusätzliche Inhalte keine</p>
<p>Zeitliche Abweichungen keine</p>
<p>AP 5: Mobilitätsbericht, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen</p>
<p>5.1 Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen</p>
<p>Geplanter Ablauf Die geplante Öffentlichkeitsarbeit umfasste die Einrichtung einer Projektwebseite im Internetauftritt des Bezirksamts, einen ca. halbjährlich erscheinenden Newsletter und die Präsentation wichtiger Teilergebnisse und Meilensteine des Projekts durch die bezirkliche Mobilitätsmanagement-Stelle. Für die Fachöffentlichkeit war die Präsentation von Projektinhalten auf drei nationalen und zwei internationalen Konferenzen sowie in internationalen und deutschsprachigen Fachzeitschriften geplant.</p>
<p>Abweichungen im Inhalt keine</p>
<p>Zusätzliche Inhalte In der Endphase des Projekts entstand die Idee, die Projektergebnisse auch über eine separate Webseite zu kommunizieren, deren Anspruch weit über die einer gewöhnlichen Online-Projektvorstellung hinausgeht. Diese wurde mittels Auftragsvergabe an eine Mediendesignerin gestaltet, auf den Servern der TU Berlin gehostet und wird in Zukunft durch den Administrator des</p>

FG Integrierte Verkehrsplanung betreut. Die Webseite stellt die Mobilitätsberichterstattung allgemein und stärker losgelöst vom Praxisbeispiel Berlin Pankow vor.

Zeitliche Abweichungen

Die zeitlichen Verzögerungen in AP 3 und AP4 bedingten Verzögerungen bei der Erstellung der geplanten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Gleichzeitig wurden internationale Fachkonferenzen abgesagt oder verschoben. Teils erfolgten Projektpräsentationen und die Erstellung von Konferenzpapern deshalb auch erst nach Projektende (z. B. RGS Conference, 31.08.-03.09.2021 oder ETC, 13.-15.09.2021)

Die Erstellung der von der TU Berlin gehosteten und betreuten allgemeinen Projektwebseite mit angepassten Kommunikationsformaten war ein weiterer Grund für die Beantragung einer kostenneutralen Verlängerung.

5.2 Mobilitätsbericht und Leitfaden

Geplanter Ablauf

Erstellung des Mobilitätsberichtes als Arbeits- und Informationsgrundlage für die bezirkliche Planung, aber auch als Blaupause für zukünftige Mobilitätsberichte in anderen Kommunen, Präsentation des Berichtes im Rahmen einer Mobilitätskonferenz sowie im Rahmen von Bürgerversammlungen, Darstellung der Ergebnisse im direkten Lebensumfeld der Bewohner*innen, z. B. mithilfe einer Plakatausstellung, Erstellung eines Leitfadens inkl. Checkliste zum Aufbau einer Mobilitätsberichterstattung, der im Sinne des Ergebnistransfers von anderen Bezirken bzw. kommunalen Verwaltungen zur Initiierung eigener Verfahren genutzt werden kann.

Abweichungen im Inhalt

Die Präsentation des Mobilitätsberichtes wurde wie geplant im Rahmen der Mobilitätskonferenz durchgeführt. Diese war mit ihrem Online-Format wesentlich zugänglicher als die ursprünglich geplante Konferenz. Dadurch wurde der Bericht und dessen Inhalte einem größeren Adressatenkreis vermittelt und gleichzeitig die zusätzlich vorgesehenen Veranstaltungen weniger relevant. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnte der Bericht nicht mehr wie ursprünglich geplant in Bürgerversammlungen oder im Rahmen von Plakatausstellungen im direkten Lebensumfeld kommuniziert werden.

Zusätzliche Inhalte keine

Zeitliche Abweichungen

Der Mehraufwand durch COVID-19 in Bezug auf die partizipativen Methoden in AP 4 hat dazu geführt, dass die von den Ergebnissen abhängige Erstellung des Mobilitätsberichts und des Handlungsleitfadens erst mit Verzögerung abgeschlossen werden konnten.

5.3 Mobilitätskonferenz

Geplanter Ablauf

Durchführen einer Fachtagung mit lokalen Akteuren vor Ort, aber auch allen anderen Berlinern Bezirken sowie Vertreter*innen der Senatsverwaltung.

Abweichungen im Inhalt keine

Zusätzliche Inhalte keine

Zeitliche Abweichungen

Die geplante Mobilitätskonferenz wurde auf den 25. November 2020 verschoben. Hauptgrund war der Mehraufwand in AP 4 inklusive der darauf basierenden Verzögerung der Veröffentlichung des Mobilitätsberichtes und des Handlungsleitfadens.

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Die folgende Darstellung beschreibt den aktuellen Stand des Wissens bzw. der Technik in den für die Mobilitätsberichterstattung besonders relevanten Themenbereichen. Dies umfasst die Frage der Eignung üblicher Planungsinstrumente für die Förderung einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung, die Möglichkeiten der Integration des Befähigungsansatzes in die Verkehrsplanung sowie die Ansätze und Methoden zur Analyse sozialer und umweltbezogener Folgen des Verkehrs.

1.4.1 Stand der Technik einer nachhaltigen Verkehrsentwicklungsplanung

In der Verkehrs- und der Stadtplanung existieren verschiedene, auch strategisch orientierte Planungsinstrumente, wie die Verkehrsentwicklungsplanung (VEP) oder das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK). In den letzten Jahren konnte darüber hinaus ein regelrechter Boom an Aktionsplänen oder Maßnahmenkonzepten an der Schnittstelle zwischen Mobilität, Digitalisierung, Raumentwicklung und Umwelt beobachtet werden¹. Die SRL (2020) hat einen Überblick über die verschiedenen Planungsinstrumente für eine nachhaltige Mobilität erarbeitet. Gleichzeitig werden Wege zur Nutzung dieser Instrumente für eine nachhaltigkeitsorientierte Verkehrsplanung aufgezeigt und deren Einsatzbereiche und Grenzen thematisiert.

Im Bereich der strategischen Verkehrsplanung stellt die Verkehrsentwicklungsplanung das wichtigste Instrument dar. In einer Befragung des DIfU verfügten 65 % der 71 teilnehmenden Kommunen über einen Verkehrsentwicklungsplan oder erstellten ihn gerade (Arndt & Drews 2019).

Entsprechend sich ändernder regulativer Rahmenbedingungen sowie gesellschaftlicher Anforderungen hat sich auch die Verkehrsentwicklungsplanung im Verlauf der Zeit immer wieder weiterentwickelt. Die aktuellen Planungsempfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) betonen unter anderem die Notwendigkeit einer zielorientierten, an Nachhaltigkeit ausgerichteten Verkehrsplanung, welche sich an den Leitlinien des europäischen „Sustainable Urban Mobility Plans“ (SUMP) orientiert. Weiterhin wird auch die stärkere Verzahnung der Planungsinstrumente verschiedener räumlicher Ebenen, aber auch Sektoren eingefordert und die Wichtigkeit einer umfassenden Beteiligung sowie einer kontinuierlichen Wirkungskontrolle betont (FGSV 2013, FGSV, 2018).

Bei konsequenter Umsetzung dieser Anforderungen kann die Verkehrsentwicklungsplanung ein wirksames Planungsinstrument zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität darstellen. In der täglichen Planungspraxis wird dieses Potenzial bei der Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplanes allerdings häufig nicht ausgeschöpft. Gründe hierfür sind unter anderem der fehlende politische Wille bzw. unzureichende finanzielle und personelle Ressourcen (Arndt & Drews 2019). Viele Verkehrsentwicklungsplanungen weisen nach Erfahrungen des Projektteams, aber auch entsprechend der Analysen von Durlin (2020) und Hausigke & Kruse (2021) folgende Mängel auf:

- Es fehlt ein klarer Fokus auf die Erreichung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele im Verkehrsbereich.
- Es wird nicht systematisch überprüft, in welchen Bereichen das Verkehrssystem bereits den Nachhaltigkeitsanforderungen entspricht und in welchen noch nicht.
- Es gibt keine anwendungsreifen Methoden, um soziale Wirkungen des Verkehrssystems (Stichwort Umweltgerechtigkeit, Mobilitätsarmut) in die Analyse- und Bewertungsphase der Planaufstellung einzubeziehen.

¹ Green City Pläne, Energie- und Klimaschutzkonzepte, SMART-City-Strategien, Nahmobilitätspläne, Aktionspläne Inklusion u. a.

- Der Planungsprozess ist nicht von vornherein als kontinuierlicher, sich wiederholender Planungskreislauf angelegt, der eine regelmäßige Wirkungskontrolle und bedarfsweise auch kurzfristig notwendige Anpassungen von Plänen oder Teilplänen ermöglichen würde.

Diese Schwachstellen aktueller Verkehrsentwicklungspläne waren die Ausgangsbasis für das Forschungsprojekt MobilBericht. Im Zuge der erstmaligen Umsetzung eines strategischen Planungsprozesses zur Weiterentwicklung des Verkehrssystems in Berlin Pankow lagen die Projektschwerpunkte unter anderem auf der Erprobung von Methoden zur Analyse sozialer Wirkungen, partizipativer Methoden in der Erhebung und Entscheidungsfindung sowie der Umsetzung eines Planungsprozesses, der stringent am Leitbild einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung ausgerichtet ist.

1.4.2 Stand Befähigungsansatz und Erhebung von Mobilitätsbedarfen

Ein wichtiges Ziel der nachhaltigen urbanen Mobilität, die mit der Mobilitätsberichterstattung in Pankow angestrebt wird, ist die soziale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist kein eindeutig definierter Begriff, sondern muss kontextuell auf normativen Konzeptionen aufbauend definiert werden. Den Verkehrsplanungsinstrumenten fehlt bisher die Konzeption einer Gerechtigkeitsmaxime, die sie verfolgen. Dementsprechend ist nicht nachzuvollziehen, wie die Maßnahmen zu einer sozial-gerechteren Situation beitragen sollen. Wie sich das Dilemma konkret auf verkehrsplanerische Fragestellungen auswirkt, zeigt die Arbeit von Creutzig et al. (2020).

Für die Mobilitätsberichterstattung wurde sich für das Gerechtigkeitskonzept des capability approach/des Befähigungsansatzes von Sen (2012) und Nussbaum (2012) entschieden, da es für das Thema Mobilität im Verständnis einer zu fördernden Fähigkeit am stärksten im Einklang steht. Ziel ist es, alle Menschen dazu zu befähigen, selbstständig ein gutes Leben führen zu können. Dabei müssen insbesondere die Bedingungen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen berücksichtigt werden, um ihnen eine eigenständige Mobilität zu ermöglichen. Dementsprechend wurden im Forschungsprojekt verschiedene Personengruppen in den Erhebungen beteiligt: Schüler*innen verschiedener Altersstufen, Senior*innen, Menschen mit Geheinschränkungen und Pendler*innen mit weiten Distanzen. Somit konnten explizit die Mobilitätsbedarfe für diese Personengruppen erfasst und in den Planungen für eine sozial gerechte Mobilität berücksichtigt werden.

Die Mobilitätsbedarfe der Menschen vor Ort zu erfassen und deren Nutzer*innenperspektive in die Planung zu integrieren, war eine zentrale Aufgabe der Mobilitätsberichterstattung. Die Verkehrsplanung hat sich bisher stark auf die Gestaltungsdimensionen von Infrastruktur und Verkehr konzentriert, ohne die Anforderungen der Menschen zur Umsetzung einer nachhaltigen Mobilität umfassend zu berücksichtigen. Die Verkehrsplanung sollte sich angebotsorientiert ausrichten, um eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens als Teil der benötigten Mobilitätswende bewirken zu können. Im Rahmen der Mobilitätsberichterstattung wurden somit Veränderungen im Ablauf der Planungen vorgenommen. Erstens wurden zur Bestimmung planungsrelevanter Entscheidungen Beteiligungsformate gewählt, bei denen zahlreiche institutionelle Vertreter*innen gemeinsam diskutieren sollten, um ein umfassendes Meinungsbild einzuholen. Damit können Mobilitätsbedarfe von verschiedenen Menschen in der strategischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Zweitens wurde die Datenerhebung explizit darauf ausgerichtet, die Mobilitätsbedarfe der Menschen zu erfassen. Dabei wurden qualitative Erhebungsmethoden wie Community Mapping, stationäre und teilnehmende Beobachtung erstmalig angewendet, um mehr über die Mobilitätsbedarfe und Nutzer*innenperspektive zu erfahren. Quantitative Methoden ermöglichten eine Bewertung von Erreichbarkeiten im Umweltverbund, der Verteilung von Emissionen im Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung sowie mobilitätsbeeinflussender Faktoren, die durch eine Befragung erhoben wurden.

Auf dieser Grundlage konnten die Mobilitätsbedarfe umfassend in die Planung einfließen und die Gestaltungsdimension der Mobilität umfangreich betrachtet werden.

1.4.3 Stand der Integration der Umweltgerechtigkeitsdebatte in die Planungspraxis

Umweltgerechtigkeit ist ein Leitbild, welches auf die Vermeidung und den Abbau der sozialräumlichen Konzentration gesundheitsrelevanter Umweltbelastungen sowie die Gewährleistung eines sozialräumlich gerechten Zugangs zu Umweltressourcen orientiert (Böhme 2015). In den USA starteten Bürgerrechtsbewegungen die Debatte um eine gerechte Verteilung von Umweltbelastungen bereits in den 1970er und 1980er Jahren. Im Fokus stand damals die Diskriminierung von ethnischen Minderheiten etwa bei Standortentscheidungen von Müllverbrennungsanlagen, Schadstofflagern oder Industrieanlagen (Liu 2001).

In Deutschland wurden erst seit den 2000er Jahren verstärkt empirische Arbeiten zur sozialen Verteilung von Umweltbelastungen durchgeführt, vor allem im Bereich der öffentlichen Gesundheit (vgl. Mielck 2000, Helmert 2003, für eine Übersicht über aktuelle Studien siehe Schneider 2018). Mittlerweile wird die Thematik auch in den Umwelt- und Sozialwissenschaften sowie der Raumplanung aufgegriffen (vgl. Köckler 2008, Gaffron 2012, Flacke 2016, sowie für eine Übersicht zur Entwicklung des UG-Begriffs Grafe 2020). Dabei konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass sozial benachteiligte Personen auch in Deutschland stärker unter verkehrsbedingter Luftverschmutzung sowie Lärmbelastung leiden (vgl. z. B. Bolte 2008).

Aktuelle Forschungsvorhaben widmen sich dabei folgenden Schwerpunkten:

- Identifizierung und Quantifizierung des Ausmaßes der sozialen Ungleichheit bei Umweltbelastungen und deren gesundheitlichen Auswirkungen (vgl. z. B. Köckler 2008, Flacke 2016, Becker 2016), da die Datenbasis in Deutschland, insbesondere wenn es um kleinräumliche Analysen geht, nach wie vor unzureichend ist.
- Erprobung und Diskussion von Methoden und Indikatoren zur Darstellung und statistischen Analyse sozialer Ungleichheit sowie von Umwelt- oder auch Gesundheitsbelastungen (vgl. z. B. Köckler 2011, Becker 2016, Tobolik 2018).
- Diskussion geeigneter Instrumente zur Förderung der Umweltgerechtigkeit (Böhme 2014) sowie Entwicklung von Maßnahmen und Strategien zur Beseitigung sozial ungleicher Umweltbelastungen, beispielsweise im Rahmen der „Sozialen Stadt“ der Leitinitiative Zukunftsstadt der FONA-Strategie (Böhme 2015, Dylong 2016, Biercamp 2017, Zeeb 2018, Böhme 2019)

Insgesamt kann ein langsam wachsendes Interesse der Forschung sowie der Politik und Verwaltung am Thema „Umweltgerechtigkeit“ konstatiert werden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin nimmt hier mit der Integration des Themas „Umweltgerechtigkeit“ in den Umweltatlas Berlin eine Vorreiterrolle ein (vgl. SenStadtWohn 2015). Aufgrund der relativ groben räumlichen Auflösung der dargestellten Belastungssituationen sowie einiger methodischer Besonderheiten bei der Festlegung von zumutbaren Belastungen sind die im Umweltatlas hinterlegten Karten allerdings wenig geeignet, die tatsächliche Belastungssituation adäquat abzubilden (vgl. auch Gaffron 2014 und Becker 2016 zur erforderlichen Kleinräumlichkeit).

Vor diesem Hintergrund verfolgten die im Projekt MobilBericht durchgeführten Umweltgerechtigkeitsanalysen das Ziel, den Forschungs- und Wissensstand zu folgenden Aspekten zu erweitern:

- Überprüfung und Weiterentwicklung der im Berliner Pilotprojekt entwickelten Indikatoren zur Beschreibung relevanter Umweltbelastungen und der sozialen Problemlagen im Bezirk Berlin Pankow.

- Aktualisierung der Datenbasis für den Bezirk im Vergleich zum Pilotprojekt mit Datenstand 2009-2013 sowie Erzeugung einer kleinräumigeren Auswertung.
- Verknüpfung der Ergebnisse zur sozialräumlichen Verteilung von Umweltbelastungen mit entsprechenden Auswertungen zu den verfügbaren Mobilitätsmöglichkeiten im Umweltverbund als weitere Bestimmungsgröße sozialer Benachteiligung. Im Kern geht es hier um die nach unserer Kenntnis noch nicht adressierten Frage, ob sozial benachteiligte Personengruppen in abgelegene Stadtrandgebiete abgedrängt werden, die sich zwar durch bessere Umweltqualitäten, aber gleichzeitig unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten auszeichnen.

1.4.4 Stand der Forschung zur Analyse und Bewertung von Nahmobilitätsmöglichkeiten und der Walkability als Planungsgrundlage nachhaltiger Verkehrssysteme

Der Walkability-Ansatz verbindet die Public Health Forschung mit der Mobilitätsforschung (Bucksch 2014, Tran 2014). Im Walkability-Ansatz soll insbesondere der städtische Raum bewegungsfreundlich gestaltet werden. Im Vordergrund steht die alltagsnahe Bewegungsförderung mit der Intention Gesundheit zu fördern und Zivilisationskrankheiten, wie z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen, zu vermeiden.

Grundlage des Walkability-Ansatzes bilden sechs Gestaltungsebenen. Die attraktive Gestaltung der Nahmobilitätsinfrastruktur (design), die Vielfalt der möglichen Ziele (diversity) sowie die Wohndichte im urbanen Raum (density) sind dabei wesentliche Gestaltungsebenen, die einen positiven Einfluss auf das Bewegungsverhalten von Menschen haben (Ewing 2010). Zur Bewertung der Bewegungsfreundlichkeit von Wohnquartieren wurden verschiedene Walkability-Indizes entwickelt. Walkability-Indizes können grundsätzlich in zwei Kategorien eingeteilt werden. Einerseits können die wesentlichen Gestaltungsebenen der Bewegungsfreundlichkeit in Geoinformationssystemen (GIS) berechnet bzw. visualisiert werden (vgl. zum Beispiel Forsyth 2012). Andererseits gibt es Ansätze, die Walkability befragungsgestützt mit entsprechenden Fragen zur subjektiven Einschätzung der Wohnumgebung und der Nahmobilitätsmöglichkeiten zu erfassen (ALPHA o. J., NEWS-G 2010). In Bezug auf die GIS-basierten Naherreichbarkeitsanalysen bestehen Forschungslücken vor allem bei der normativen Bewertung der ermittelten Erreichbarkeitswerte. An dieser Stelle ist festzulegen, welche Erreichbarkeiten als „gut“, als „noch akzeptabel“ bzw. auch als „nicht mehr akzeptabel“ oder „schlecht“ einzustufen sind. Die Wahl dieser „Schwellenwerte“ hat einen großen Einfluss auf die letztendlich ermittelten Räume mit Erreichbarkeitsmängeln.

In der bisherigen Praxis werden hier sehr unterschiedliche Schwellenwerte verwendet (z. B. zwischen 400-2000 Meter und mehr für Nahmobilitätsanalysen). Diese Schwellenwerte wurden bisher in der Regel nicht evidenzbasiert, also z. B. in Abhängigkeit von der subjektiven Wahrnehmung der Bewohner*innen festgelegt. Die gleichzeitige Erhebung der Entfernung von Alltagszielen sowie der subjektiven Erreichbarkeits-Wahrnehmung der Betroffenen hilft, diese Forschungslücke zu schließen und die Ergebnisse von Naherreichbarkeitsanalysen auch aus Sicht der Bewohner*innen stärker zu legitimieren.

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

MobilBericht ist ein Verbundprojekt mit dem Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung der TU Berlin und der Professur für Verkehrsökologie der TU Dresden als wissenschaftliche Verbundpartner sowie dem Stadtentwicklungsamt Pankow von Berlin als Praxispartner. Als transdisziplinäres Forschungsprojekt mussten zunächst geeignete Formate der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ämtern sowie den verschiedenen Orten aufgebaut werden, um gemeinsam das Projekt umsetzen zu können.

Da die Mobilitätsberichterstattung einen partizipativen und kommunikativen Planungsansatz verfolgt, wurden zahlreiche Institutionen und Personen in verschiedenen Planungsschritten an der Mobilitätsplanung beteiligt. Eine Übersicht dazu bietet S. 131 im Mobilitätsbericht. Da die Mobilitätsplanung eine Verwaltungsaufgabe zur Umsetzung von Politik ist, wurde zunächst die ämter- und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt und Kontakt zu allen anderen Ämtern des Bezirks aufgenommen. Dafür wurden an verschiedenen bezirklichen AGs wie der AG RPV (ressortübergreifende Planungsvernetzung), AG Schulwegsicherung oder AG Stadtentwicklung teilgenommen. 2020 wurde von Seiten des Bezirks die AG Mobilität gegründet, um die Mobilität im Bezirk in einem geeigneten Format diskutieren zu können.

Des Weiteren wurden anlassbezogen zusätzlich Akteure aus Politik, Verwaltung sowie Interessenverbänden einbezogen. Abbildung 1 zeigt beispielhaft die Teilnehmenden einer Veranstaltung zur Erstellung des Grundlagenpapiers für das Projekt.

Abbildung 1: Beteiligte Institutionen an den drei Fokusgruppen in Pankow

Das Grundlagenpapier sowie die weitere Vorgehensweise wurden auf dem Mobilitätsforum am 30.05.2018 zusammen mit Vertreter*innen der Senatsverwaltungen besprochen. Mit Vertreter*innen von SenUVK (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) wurden ebenso bzgl. der Mobilitätsumfrage im Zusammenhang mit der SrV-Erhebung Absprachen getroffen. Des Weiteren erfolgten zahlreiche Absprachen und Konsultationen mit Institutionen wie Mobidat (Barrierefreiheit), stadtmobil (stationäres Carsharing) oder VISS (Verkehrsinformationssystem Straße) der SenUVK, um an Daten zur Erhebung von Mobilität zu gelangen.

Zur Akquise von Teilnehmenden wurden zahlreiche Bürger*innen sowie Bürger*innenvereine kontaktiert. Weitere Kontakte wurden über den Mobilitätsmanager als Bezirksvertreter im Laufe des Projekts geknüpft. Zur weiteren Entscheidungsunterstützung in der SWOT-Analyse wurde am 19.05.2020 ein digitales World Café durchgeführt. Nach der Auswahl geeigneter Maßnahmen wurde ein zweites World Café als Präsenzveranstaltung am 23.06.2020 durchgeführt, um die Maßnahmen zu bewerten und zu priorisieren. Die teilnehmenden Institutionen an diesen beiden Veranstaltungen kann der Übersicht in Abbildung 2 entnommen werden.

	Tisch 1 Gesund und Sicher	Tisch 2 Vielfältig und Nah	Tisch 3 Sozial gerecht	Tisch 4 Vielseitig erreichbar	Tisch 5 Umwelt- und Ressourcenschonend
Runde 1, digitales World Café	Vertreter Stadtentwicklungsamt Vertreterin Qualitätsentwicklung, Planung und Koordination des öffentlichen Gesundheitsdienstes Vertreter Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Vertreter AfD	Vertreterin Stadtentwicklungsamt Vertreter Sozialraumorientierte Planungskoordination Vertreter Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Vertreter CDU	Vertreter Stadtentwicklungsamt Vertreter Amt für Soziales Vertreter Die Linke (Bezirksbürgermeister) Vertreter FDP	Vertreter Straßen- und Grünflächenamt Vertreter Büro für Wirtschaftsförderung Vertreter Berliner Verkehrsbetriebe Vertreter SPD	Vertreterin Umwelt- und Naturschutzamt Vertreter infraVelo Vertreter Grüne
Runde 1, Präsenzveranstaltung	Vertreterin Stadtentwicklungsamt Vertreter Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Vertreter Die Linke	Vertreter Stadtentwicklungsamt Vertreter Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Vertreterin Grüne	Vertreter Stadtentwicklungsamt Vertreterin Vertreterin Umwelt- und Naturschutzamt Vertreter FDP	Vertreter Büro für Wirtschaftsförderung Vertreter Berliner Verkehrsbetriebe Vertreter SPD	Vertreter infraVelo Vertreter Straßen- und Grünflächenamt Vertreter CDU

Abbildung 2. Übersicht über die Teilnehmenden am 1. digitalen World Café (oben) sowie am, in Präsenz stattfindenden 2. World Café (unten)

Über die projektbedingte Zusammenarbeit hinaus konnten die Ergebnisse und Erkenntnisse der Mobilitätsberichterstattung auf zahlreichen Konferenzen geteilt werden. Für das Begleitforschungsprojekt SynVer*Z wurde das Projekt als Beispiel für eine vertiefende Wirkungsanalyse genutzt, um weitere wissenschaftliche Erkenntnisse zu erzeugen.

2 Eingehende Darstellung

2.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele

Die Umsetzung des Forschungsprojekts MobilBericht erfolgte in sechs Arbeitspaketen (siehe Abbildung 3). Das übergeordnete AP 1 umfasste die Etablierung eines bezirklichen Mobilitätsmanagements in der Bezirksverwaltung Berlin Pankow als Voraussetzung für die langfristige Etablierung der Mobilitätsberichterstattung. Das AP 2 (Zieldiskussion) diente der Konkretisierung der Projektziele und Festlegung strategischer Leitlinien für das Projekt. Basierend auf den Ergebnissen des AP 2 umfasste das AP 3 umfangreiche Datenerhebungen und -analysen zur Erfassung der verkehrlichen Ist-Situation im Bezirk. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden dann in AP 4 mithilfe der Methode der SWOT-Analyse systematisiert und einer Gesamtbewertung zugeführt. Die ermittelten Stärken und Schwächen des Pankower Verkehrssystems in Bezug auf die Zielsetzung einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung bildeten die Grundlage der partizipativen Maßnahmenentwicklung in AP 5. Das projektbegleitende AP 6 diente abschließend der Öffentlichkeitsarbeit und Ergebnisverbreitung.

AP 1: Etablierung eines bezirklichen Mobilitätsmanagements auf Bezirksebene

Ziel des Bezirks Berlin Pankow war die Entwicklung einer bezirklichen Mobilitätsberichterstattung im Rahmen des Forschungsprojekts sowie deren institutionelle Etablierung und eigenständige Fortführung nach Projektende. Innerhalb der Bezirksverwaltung wurde hierfür wie geplant die Personalstelle eines Mobilitätsmanagers bzw. einer Mobilitätsmanagerin geschaffen.

Wie bereits im Punkt 1.2 beschrieben, wurde die angedachte Personalstelle in der Arbeitsgruppe KIS (Koordination Infrastruktur-Standortentwicklung) angesiedelt, welche als Schnittstelle zwischen den bezirklichen Fachämtern und der Senatsverwaltung agiert und fachübergreifend die Abwicklung größerer Infrastrukturvorhaben koordiniert. Im Rahmen des Forschungsprojekts konnte zunächst nur eine befristete Projektstelle geschaffen werden. Im April 2021 entschied sich die Bezirksverwaltung dann für eine unbefristete Finanzierung aus bezirklichen Eigenmitteln. Die Mobilitätsmanagement-Personalstelle übernimmt dabei laut Tätigkeitsbeschreibung unter anderem folgende Aufgaben:

- Erarbeitung und Koordination der strategischen Mobilitätsplanung im Bezirk Pankow gemäß den Bestimmungen des Berliner Mobilitätsgesetzes
- Eigenverantwortliche Erarbeitung und Fortführung der Mobilitätsberichterstattung im Stadtentwicklungsamt sowie die Anwendung qualitativer und quantitativer Forschungsmethoden zur Informationsgewinnung
- Mobilitätsmanagement
- Selbstständige und eigenverantwortliche Erarbeitung komplexer Mobilitätskonzepte unter anderem für städtebauliche Entwicklungsgebiete
- Monitoring und Evaluierung von Umsetzungsprozessen
- Netzwerkbildung mit den relevanten Akteuren der Berliner Bezirke und Landesverwaltung
- Fachliche Beurteilung von Mobilitätskonzepten und Planverfahren hinsichtlich einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung
- Öffentlichkeitsarbeit und Koordinierung und Durchführung ämterübergreifender und interdisziplinärer Abstimmungen
- Koordination der AG Mobilität
- Mitwirkung an Themen der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, an Rahmenplanungen sowie bei der Erarbeitung von Leitbildern und Strategien
- Fachliche Beratung bezirkspolitischer Entscheidungsträger

Abbildung 3: Projektstruktur des Forschungsprojekts MobilBericht

Damit konnte die Etablierung eines bezirklichen Mobilitätsmanagements im Projekt wie geplant erreicht werden. Die Anbindung an die Gruppe KIS ermöglicht die Übernahme der geplanten koordinierenden Funktion sowie die notwendigen Schnittstellen sowohl zur Ebene bezirkspolitischer Entscheidungsträger*innen als auch zu den Fachämtern.

AP 2: Zieldiskussion mit dem Bezirk und der Bevölkerung

Für den Schritt der Problembestimmung und Leitbildentwicklung in der Mobilitätsberichterstattung wurde eine Zieldiskussion mit den politischen und bürgerlichen Vertreter*innen des Bezirks durchgeführt. Da der Bezirk über 400.000 Einwohner*innen hat und sich vom hochverdichteten Prenzlauer Berg im Stadtzentrum bis zum suburbanen Stadtteil Buch am Stadtrand erstreckt, wurde der Bezirk mit Rücksicht auf die Voraussetzungen für Mobilität in drei Teile eingeteilt: Innenstadt, Innenstadtrand, suburbanes Gebiet (siehe Abbildung 4). Die Diskussionen über Ziele, Rahmenbedingungen der Projektumsetzung und den aktuellen Zustand wurden für drei Stadtraumtypen jeweils separat geführt, sodass insgesamt drei Veranstaltungen durchgeführt wurden.

Als Format der Diskussionen wurden Fokusgruppen ausgewählt. Thematisch dienten die Veranstaltungen der Bestimmung übergeordneter Ziele für die Mobilitätsentwicklung im Bezirk sowie der Konkretisierung geplanter Erhebungen, z. B. hinsichtlich der Frage, welche Personengruppen vertiefend betrachtet werden sollten. Außerdem wurden Stärken und Schwächen des Verkehrssystems in den einzelnen Stadtraumtypen diskutiert.

Die Veranstaltungen fanden am 07.03.2018 zum Innenstadtrandgebiet, am 09.04.2018 zum Innenstadtgebiet und am 11.04.2018 zum suburbanen Gebiet statt. Wie laut Projektantrag vorgesehen, nahmen jeweils 8-9 Teilnehmende je Fokusgruppe teil (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse der Fokusgruppensitzungen wurden in einem Grundlagenpapier zusammengefasst. Eine Übersicht soll der folgende Abschnitt geben.

Schwächen im Pankower Verkehrssystem

In der Diskussion um Stärken und Schwächen des Verkehrs in Pankow lag der Fokus überwiegend auf den mangelhaften Aspekten der verschiedenen Verkehrsmodi. So wurde unter anderem festgestellt, dass es vor allem im suburbanen Raum an qualitativ hochwertiger Radinfrastruktur fehlt und dadurch Orte der Daseinsvorsorge nicht sicher mit dem Rad erreichbar sind. Stadtraumtyp-übergreifend sahen die Teilnehmenden auch erhebliche Schwächen im Fußverkehr (u. a. Einschränkungen durch Falschparker, keine überquerungsfreundliche Ampeltaktung, fehlende Barrierefreiheit). Während der ÖPNV in den äußeren Stadtteilen in Bezug auf Taktung, Strecken, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit stark bemängelt wurde, äußerten sich die teilnehmenden Personen aus der Innenstadt überwiegend zufrieden damit. Es gab einen weitreichenden Konsens, dass die Mängel im ÖPNV-Angebot zu höherem Pkw-Verkehr führt bzw. im Gegenzug durch ein verbessertes Nahverkehrsangebot – auch nach

Abbildung 4: Die Einteilung des Forschungsgebiet Berlin-Pankow in Stadtraumtypen

Brandenburg und in die Berliner Nachbarbezirke von Pankow – der Autoverkehr deutlich reduziert werden könnte.

Insgesamt wurde eine starke Zunahme des Autoverkehrs in Pankow in den letzten Jahren beobachtet, mit der zahlreiche negative Folgen einhergehen. So werde durch den erhöhten Durchgangsverkehr und die zunehmende Belastung durch gesundheitsschädliche Luftschadstoff- und Lärmemissionen die Lebensqualität in den Wohnvierteln gemindert.

Die Diskussionen zeigten, dass die Teilnehmenden mit der Verkehrssituation in Pankow in vielen Bereichen unzufrieden waren. Weniger Verkehr, mehr Sicherheit, bessere Erreichbarkeit sowie alternative Mobilitäts- und Lieferkonzepte waren nur einige der geäußerten Wünsche. Darüber hinaus zeigte sich eine Offenheit gegenüber umweltfreundlichen Alternativen zum Autoverkehr und eine Mehrheitsfähigkeit für die Ziele der Mobilitätsberichterstattung, eine sozial-gerechte und ökologisch-verträgliche Mobilität anzustreben.

Planungsbarrieren der bezirklichen Verkehrsplanung

Neben Stärken und Schwächen des Verkehrssystems wurden im Rahmen der Fokusgruppen auch Barrieren diskutiert, die eine zukunftsorientierte Verkehrsplanung im Bezirk erschweren. Insbesondere die fehlende integrierte Strategieformulierung und -orientierung sowie mangelnde Ressourcen in der Verwaltung wurden als Hürden gesehen. Als Hindernisse für eine effektive, zielorientierte Planung wurde jedoch auch der aktuelle Verkehrsplanungsprozess in seinen Zuständigkeiten und die Aufgabenkoordination wahrgenommen. So laufe die Zusammenarbeit zwischen Planungsebenen des Senats und des Bezirks nicht abgestimmt ab und führe oft zu Unklarheiten in der Verantwortung.

Aufbauend auf den Diskussionen in den Fokusgruppen wurden schließlich zehn Leitlinien identifiziert, entlang derer sich die Pankower Verkehrspolitik künftig strategisch entwickeln soll:

1. Mobilitätsberichterstattung als Koordinationsinstrument zwischen Landes- und Bezirkspolitik in der Verkehrsplanung entwickeln und etablieren.
2. Nachhaltige verkehrspolitische Ziele und stadtplanerische Konzepte auf Ebene des Bezirks in Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern entwickeln, klar formulieren und in der Verkehrsplanung und -steuerung integrieren.
3. Die Planungsmaxime einer kompakten und durchmischten Stadt der kurzen Wege zur Förderung der Nahmobilität, zur Verkehrsvermeidung sowie zur Schaffung einer guten Anbindung des suburbanen Raums durch den Umweltverbund etablieren.
4. Integriert und simultan die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in Kooperation mit den angrenzenden Brandenburger Gemeinden und Berliner Bezirken planen.
5. Die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger stärker in die Stadt- und Verkehrsplanung einbinden.
6. Die Rahmenbedingungen für den Umweltverbund verbessern sowie den Abbau der Privilegien für den motorisierten Individualverkehr insbesondere in hochbelasteten Gebieten in die Planung integrieren.
7. Umweltfreundliche und flächenarme Lösungen für den verbleibenden motorisierten Individual- und Wirtschaftsverkehr entwickeln.
8. Umweltfreundliche Antriebstechnologien fördern und Sharing-Angebote erweitern.
9. Das Angebot des ÖPNV-Angebot verbessern, barrierefreie Zugänge und sozialverträgliche Tarife schaffen sowie intermodale Mobilitätsstationen einrichten.

10. Die Sicherheit und Aufenthaltsqualität für den Fuß- und Radverkehr erhöhen sowie seine Infrastrukturen und Verbindungen verbessern.

Das Grundlagenpapier wurde am 30.05.2018 auf dem Mobilitätsforum, der öffentlichen Auftaktveranstaltung des Projekts, vorgestellt und ist online verfügbar (https://www.berlin.de/brandenburg/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/mobilbericht/grundlagenpapier_mobilitaetsberichterstattung.pdf). Mit diesem Policy-Dokument wurde das Arbeitspaket wie geplant abgeschlossen. Der Ablauf der Fokusgruppen wurde in einem Methodenbericht dokumentiert (mobilbericht.de/fokusgruppen/).

AP 3: Analyse der Ist-Situation

Im Arbeitspaket 3 ging es um die Ermittlung des Ist-Zustands des Mobilitätssystems im Bezirk Pankow. Dies beinhaltete eine Analyse der Struktur des Bezirks und des Verkehrssystems sowie der Mobilitätsbedürfnisse aus der subjektiven Wahrnehmung der Bewohner*innen. Dabei erfolgte eine Kontrastierung für die zuvor definierten Stadtraumtypen sowie eine Verknüpfung von quantitativen und qualitativen Erhebungsverfahren. Mithilfe der quantitativ erhobenen Daten sollte dabei ein „objektives“ Abbild der bezirklichen Ressourcen, des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung sowie der sich ergebenden Ungleichheiten gezeichnet werden. Die qualitativen Methoden dienen hingegen der Erfassung der Hintergründe und Ursachen des beobachtbaren Verhaltens sowie der subjektiven Wahrnehmung der bezirklichen Ressourcen aus Nutzer*innensicht. Insgesamt dienen die Daten als Grundlage der SWOT-Analyse (AP 4) und Maßnahmenarbeitung (AP 5). Die Erhebungen in AP 3 umfassten nahräumliche Erreichbarkeitsanalysen und eine Umweltgerechtigkeitsanalyse als Teil von AP 3.1. (Analyse der bezirklichen Ressourcen), Sekundärauswertungen zur Analyse des Mobilitätsverhaltens und Verkehrsaufkommens (AP 3.2.) sowie verschiedene Erhebungen zur Abbildung der subjektiven Wahrnehmung des Bezirks und des Verkehrssystems durch die Anwohnenden (AP 3.3.)

AP 3.1. Quantitative Analyse der bezirklichen Ressourcen

AP 3.1.1. Erreichbarkeitsanalyse

Ziel der Erreichbarkeitsanalyse war die Analyse des Verkehrssystems in Bezug auf seine Teilhabe stiftende Fähigkeit. Das Verkehrssystem muss so ausgestaltet sein, dass für jeden Mensch die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe besteht. Dabei standen drei Fragestellungen im Vordergrund:

1. Sind Ziele der Daseinsvorsorge mit inklusiven Verkehrsmitteln, also dem ÖPNV oder zu Fuß, im gesamten Bezirk gut zu erreichen? Sowie ggf.: Wo sind sie es nicht?
2. Wo sind typische, alltägliche Ziele der Naherreichbarkeit, wie Lebensmittelmärkte oder Grundschulen, fußläufig nicht erreichbar?
3. Wo ist der ÖPNV gegenüber dem MIV besonders benachteiligt?

Die Erreichbarkeitsanalyse basierte auf kleinräumigen Geodaten, darunter unter anderem Einwohnerdaten auf Adressebene, ein detailliertes Verkehrsnetz, ÖV-Fahrplandaten und Geokoordinaten relevanter Alltagsziele wie Schulen und Krankenhausstandorte. Betrachtet wurden dann die Reisezeiten mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu einer Reihe von Zielen der Daseinsgrundvorsorge. Ein besonderer Fokus lag auf der Analyse der fußläufigen Erreichbarkeit von Alltagszielen innerhalb der Quartiere. Eine Reihe von Zielorten der Daseinsvorsorge haben einen über den unmittelbaren Nahraum hinausgehenden Einzugsbereich, wie z. B. Krankenhäuser, Theater oder weiterführende Schulen. Hier wurde die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV untersucht, der als relativ

umweltfreundliches, inklusives Verkehrsmittel für alle zugänglich, nutzbar und attraktiv sein muss und daher seine Nutzer*innen nicht gegenüber Nutzer*innen anderer Verkehrsmittel benachteiligen darf.

Eine ausführliche Beschreibung der Methode findet sich hier <https://mobilbericht.mobilitaet.tu-berlin.de/erreichbarkeitsanalyse/> und im Methodenblatt im Leitfaden Mobilitätsberichterstattung.

Die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalyse flossen als quantitative Aussage über räumliche Unterschiede in den Mobilitätsmöglichkeiten der Pankower*innen in das Kapitel 5.4 (Vielseitig erreichbar) sowie als wesentlicher Bestandteil in das Kapitel 5.2 (Vielfältig und nah) des Mobilitätsberichts ein. Alle erstellten Erreichbarkeitskarten wurden außerdem im Anhang des Berichts veröffentlicht.

Konkret konnte gezeigt werden, dass Pankows Bewohner*innen umso umfänglicher ihren alltäglichen Mobilitätsbedarfen selbstständig nachkommen können, je näher sie an der Innenstadt wohnen. Grund dafür ist die hohe Angebotsvielfalt sowie eine gute fußläufige Erreichbarkeit vieler unterschiedlicher Ziele in der Innenstadt. Zwar können auch die am Stadtrand wohnenden Menschen ihre Bedürfnisse zufriedenstellend erfüllen, aufgrund größerer Distanzen müssen sie dafür jedoch mehr Zeit aufwenden.

Darüber hinaus ist der gesamte Bezirk ausreichend mit Grünflächen durch Park- und Kleingartenanlagen, Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie Friedhöfe versorgt, in denen zahlreiche Wege als Verbindungsrouten für die aktive Mobilität vorhanden sind. Allerdings sind die Flächen ungleich verteilt, sodass es Teilgebiete gibt, in denen zum Erreichen der Grünflächen weite Distanzen zurückgelegt werden müssen.

Mit Blick auf Ziele der Daseinsvorsorge zeigte die Erreichbarkeitsanalyse, dass der MIV dem ÖPNV in Bezug auf komplexe Reisezeiten leicht überlegen ist. Insbesondere Krankenhäuser und Kultureinrichtungen können von vielen Pankower*innen nicht gut mit dem ÖPNV erreicht werden. Der Vorteil des MIV nimmt allerdings in Richtung Innenstadt ab, da dort das ÖPNV-Netz sehr dicht ist, aber vor allem da hier wesentliche Ziele so nah sind, dass sie größtenteils am schnellsten zu Fuß erreicht werden können.

AP 3.1.2. Umweltgerechtigkeitsanalyse

Ziel war die Ermittlung von Räumen im Bezirk, die sowohl durch hohe verkehrliche Umweltbelastungen, ein Fehlen von positiven Umweltqualitäten als auch einer hohen sozialen Problemdichte gekennzeichnet sind. Dabei standen drei Fragen im Mittelpunkt:

1. Wie verteilen sich die verkehrlichen Umweltbelastungen und die im Bezirk vorhandenen Umweltqualitäten als Kompensationsmöglichkeit räumlich?
2. Sind vulnerable Gruppen, wie z. B. sozial benachteiligte Personen, besonders von verkehrsbedingten Umweltbelastungen betroffen?
3. Gibt es räumliche Belastungsschwerpunkte, die in der Planung priorisiert werden sollten?

Betrachtet wurden sowohl verkehrliche Belastungen wie sie etwa durch Luftschadstoffe und Verkehrslärm entstehen, als auch positive Umweltgüter in Form von Erholungsflächen, die diese Belastungen ausgleichen können. Zusätzlich wurde analysiert, ob das Risiko, von verkehrlichen Umweltwirkungen betroffen zu sein, in sozial benachteiligten Räumen erhöht ist.

Eine ausführliche Beschreibung der Methode findet sich hier <https://mobilbericht.mobilitaet.tu-berlin.de/umweltanalyse/> und im entsprechenden Methodenblatt im Leitfaden Mobilitätsberichterstattung.

Die Ergebnisse der Umweltgerechtigkeitsanalyse wurden als Teil von Kapitel 5.1 (Umwelt- und ressourcenschonend) des Mobilitätsberichts verschriftlicht, die kartographischen Darstellungen wurden im Anhang veröffentlicht.

Es konnte gezeigt werden, dass unter Annahme von Grenzwerten für Immissionen, deren Überschreitung gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich bringt, weit mehr Pankower*innen von Lärm und Luftschadstoffen betroffen sind als unter Verwendung herkömmlicher Grenzwerte. Fast 40 % der Bevölkerung Pankows war 2017 von einer Belastung mit Verkehrslärm über dem Vorsorgegrenzwert der WHO betroffen. 26 % der Gesamtbevölkerung war darüber hinaus Luftschadstoffimmissionen ausgesetzt, die mindestens einen der WHO Vorsorgegrenzwerte für Stickstoffdioxid (NO₂) und Feinstaub (PM_{2.5}) überschreiten. Der Anteil der belasteten Einwohner*innen ist dabei im Innenstadt- und Innenstadtrandgebiet, insbesondere an Hauptstraßen, etwas höher als im suburbanen Raum.

Die feinere Methodik zur Untersuchung der Erholungsflächenversorgung durch Nutzung des Erreichbarkeitsnetzwerkes und die räumliche Verknüpfung mit Lärmdaten, um verlärmte Flächen zu identifizieren, führte zu dem Ergebnis, dass auch im suburbanen Gebiet Räume zu finden sind, die nicht genug (unverlärmte) Erholungsflächen bieten. Während die Daten für die Erholungsflächenversorgung kein soziale-ungerechte, räumliche Verteilung zeigen, ist dies für Lärm in der Innenstadt und für Luftschadstoffe in ganz Pankow der Fall.

AP 3.2. Quantitative Analyse des Mobilitätsverhaltens

Zur Bewertung der Klimarelevanz des Verkehrsverhaltens der Einwohner*innen des Bezirks Pankow wurde eine Sekundäranalyse der Daten der Mobilitätsbefragung „Mobilität in Städten – SrV 2018“ durchgeführt. Befragt wurden in Berlin Pankow 4340 Einwohner*innen aus 2460 Haushalten.

Die Befragung „Mobilität in Städten – SrV 2018“ wurde im Jahr 2018 zum elften Mal seit 1972 durchgeführt und dient der Erhebung von Daten zum Verkehrsverhalten der Wohnbevölkerung in deutschen Städten. Das SrV-Projekt wird von der Professur IVST an der TU Dresden im Auftrag der sich beteiligenden Kommunen geplant, koordiniert, durchgeführt und ausgewertet. Die beauftragte Stichprobengröße ermöglichte in Berlin auch Auswertungen auf Ebene von Bezirken sowie bezirklicher Teilräume. Im Rahmen des MobilBericht-Projekts erfolgte eine Sekundärauswertung der im Bezirk Pankow erhobenen Befragungsdaten.

In der Sekundäranalyse wurden für eine Bewertung der Nachhaltigkeit relevante verkehrliche Kennziffern des Mobilitätsverhaltens ermittelt. Die Analyse vertiefte bereits bestehende Auswertungen auf Ebene des Bezirks in zweierlei Hinsicht. Einerseits erfolgte eine Analyse auf Ebene der im Projekt definierten Stadtraumtypen, um raumstrukturelle Unterschiede aufzeigen zu können. Andererseits wurden die durch die Mobilität der Befragten verursachten CO₂-Emissionen abgeschätzt. Im Ergebnis konnte die Klimarelevanz des Mobilitätsverhaltens vergleichend bewertet werden und auf diesem Wege besonders relevante Treiber der CO₂-Emissionen ermittelt werden.

Die Analyse zeigt, dass die Menschen in Pankow schon heute vergleichsweise umweltfreundlich unterwegs sind: 81 % aller Wege werden mit dem Umweltverbund zurückgelegt. Dabei liegen die aufgesuchten Ziele häufig in der Nähe – fast die Hälfte aller Wege sind maximal 2 km lang und weitere 20 % liegen mit einer Länge zwischen 2 und 5 km in idealer Fahrradentfernung. Klimarelevant sind aber vor allem die übrigen 30 % der Wege, die aufgrund ihrer Länge überwiegend mit dem öffentlichen Verkehr und dem Auto zurückgelegt werden. Dabei gibt es zwischen den Einwohner*innen der verschiedenen Raumtypen große Unterschiede im Mobilitätsverhalten: Die Zahl der durchschnittlich zurückgelegten Kilometer steigt vom Innenstadtgebiet zum suburbanen Raum stetig an; gleiches gilt für die Häufigkeit der Autonutzung.

Insgesamt liegen die von den Einwohner*innen des Bezirks durch ihre Alltagswege verursachten CO₂-Emissionen im Durchschnitt bei 1,6 kg pro Tag bzw. 620 kg pro Jahr. Auch hier zeichnen sich im Vergleich der Raumtypen Unterschiede ab: Während die Emissionen im Innenstadtgebiet mit 450 kg CO₂ pro Jahr deutlich niedriger sind, führen im suburbanen Raum die langen Wege und die häufigere Autonutzung pro Kopf zu doppelt so hohen Emissionen wie in der Innenstadt.

Hauptverursacher der CO₂-Emissionen mit rund 70 % ist der MIV. Dabei machen besonders Arbeits- und Dienstwege von Erwachsenen im Erwerbstätigenalter (v. a. von 45-65 Jahren) einen relevanten Anteil dieser Emissionen aus.

Für eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Sekundäranalyse wird auf Kapitel 5.1 (Umwelt- und ressourcenschonend) des Mobilitätsberichts verwiesen.

AP 3.3. Analyse der subjektiven Wahrnehmung des Bezirks, des Verkehrssystems und der Mobilitätsbedürfnisse

AP 3.3.1. Teilnehmende und stationäre Beobachtungen zur Identifizierung von Konfliktpotenzialen und Verkehrsqualitäten

Teilnehmende Beobachtung

Zur Erfassung des Mobilitätsverhaltens und der subjektiven Wahrnehmung der Menschen in Pankow auf ihren alltäglichen Wegen wurde im Projekt die sozialwissenschaftliche Methode der teilnehmenden Beobachtung eingesetzt. Dabei wurden insgesamt 18 Personen auf ihrem alltäglichen Weg im Umweltverbund begleitet und ihre Wahrnehmung während der Fahrt oder des Fußweges mit einer Kamera dokumentiert. In einem anschließenden kurzen Interview wurden die Beobachtungen gemeinsam reflektiert. Darüber hinaus sind in einem Beobachtungsprotokoll relevante Rahmenbedingungen festgehalten worden (u. a. Zeitpunkt der Beobachtung, Wetter, Ablauf). Die erhobenen Daten wurden schließlich insbesondere in Hinblick auf die Frage nach verkehrsbezogenen Konflikten und Konfliktpotenzialen, Bewältigungsstrategien und anderen Einflussfaktoren auf die subjektiv wahrgenommene Qualität des Verkehrssystems ausgewertet und analysiert.

Eine ausführliche Beschreibung der Methode findet sich hier <https://mobilbericht.mobilitaet.tu-berlin.de/teilnehmendebeobachtung/> und in den Methodenblättern im Leitfaden Mobilitätsberichterstattung.

Die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtungen finden sich vor allem in Kapitel 5.3 (Gesund und sicher) des Mobilitätsberichts. Sie waren ein wichtiger Baustein, um den Status quo der Mobilitätssituation in Pankow zu erfassen und die Erreichbarkeitsanalysen zu kontextualisieren.

So wurde festgestellt, dass eine hohe Verkehrsbelastung durch Lieferverkehr und zunehmenden Pendelverkehr sowie ein hohes Stauaufkommen zu lokal erhöhten Umweltbelastungen führt und die Lebensqualität vieler Pankower*innen beeinträchtigt. Darüber hinaus wirkt sich schlecht instandgehaltene Infrastruktur der Geh- und Radwege (Schlaglöcher, Barrieren, Wurzelschäden) auf das Sicherheitsempfinden der Teilnehmenden im Straßenverkehr auf. Berichtet wurde außerdem von Konflikten beim Zugang zu Haltestellen etwa durch parallel geleitete Radwege oder konfliktreiche Ausstiegssituationen (Straßenbahnhalte inmitten der Straße). Für entspannteres Radfahren wurde der Wunsch nach mehr und besser zugänglichen Parkanlagen geäußert. Zudem äußerten sich die Teilnehmenden positiv über die Möglichkeit der Einschränkung des Kfz-Verkehrs auf Straßen, um den gewonnen Platz für Menschen zu öffnen, etwa für Begegnungszonen oder Spielstraßen.

Stationäre Beobachtung

Daneben wurden auch stationäre Beobachtungen durchgeführt. Ziel dieser Methode ist die Analyse der Interaktionen zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden und ihrem Umgang mit der bestehenden Infrastruktur in Hinblick auf das Bauwerk, den Betrieb und Infrastrukturdefizite.

Anhand von polizeilichen Unfallstatistiken und -daten sowie Erkenntnissen aus vorherigen Gesprächen (Fokusgruppen), wurden insgesamt sechs gefährliche Kreuzungen in Pankow für die Untersuchung ausgewählt. An diesen wurden an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen Zeiten die Verkehrssituation beobachtet und dokumentiert, mit Hilfe eines Protokolls und zwei Kameras. Im Zentrum der Beobachtung stand dabei die Frage, wo Konflikte entstehen, welche Ursachen diese haben und wie Verkehrsteilnehmende sie ggf. lösen.

Die Ergebnisse der stationären Beobachtungen sind in das Kapitel 5.3 (Gesund und sicher) des Mobilitätsberichts eingeflossen, um Sicherheitsaspekte vor allem aus Sicht der aktiven Mobilität in Kreuzungsbereichen zu bewerten.

AP 3.3.2. Community Mapping

Auch das Community Mapping zielte auf die Erfassung der subjektiven Wahrnehmung der Mobilitätssituation in Pankow durch die Bevölkerung. An insgesamt neun Terminen (pro Raumkategorie drei Termine mit verschiedenen Personengruppen, siehe Abbildung 5) sind Kartierungen zum Wohnumfeld der Teilnehmer*innen durchgeführt und dabei Aspekte wie die Versorgungsinfrastruktur, der Zustand der Verkehrsinfrastruktur und die Wahrnehmung des Verkehrs sowie entsprechende Auswirkungen auf die eigene Mobilität thematisiert worden.

Eine ausführliche Beschreibung der Methode findet sich hier <https://mobilbericht.mobilitaet.tu-berlin.de/communitymapping/> und im Leitfaden zur Mobilitätsberichterstattung in den Methodenblättern.

Die Ergebnisse des Community Mappings flossen in das Analysekapitel des Mobilitätsberichts (Kapitel 5) ein.

Eine zentrale Erkenntnis des Community Mappings ist die wahrgenommene schlechte Versorgung von Teilen Pankows mit Grün- und Erholungsflächen. Grund dafür ist weniger die Erreichbarkeit oder unzureichende Anzahl an Flächen, sondern vielmehr die geringe Gesamtfläche an nicht verlärmten und damit tatsächlich erholungswirksamen Grünanlagen. Während die Aufenthaltsqualität in den meisten Teilen Pankows von den Einwohner*innen grundsätzlich als hoch eingeschätzt wird, fällt die Zufriedenheit im Innenstadtgebiet etwas niedriger aus. Im Community Mapping wurden dabei vor allem fehlende Sitzmöglichkeiten und öffentliche Toiletten, der schlechte Zustand des Wegenetzes und ein Mangel an Spielplätzen als Ursache genannt. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden zu ihrem idealen Verkehrsraum befragt, für den sie sich insbesondere breitere Fußwege, eigenständige Radverkehrsanlagen, mehr Grünstreifen und Querungshilfen wünschen. Nicht zuletzt wurde im Rahmen des Community Mappings festgestellt, dass schlechte Wege, zu viel Verkehr und unüberschaubare Wege als Unfallgefahr oder stressig empfunden werden, was wiederum dazu führt, dass für die Befragten Zufußgehen und Radfahren nicht immer die erste Verkehrsmittelwahl sind.

Abbildung 5: Raumkategorien und beteiligte Personengruppen der qualitativen Methoden

AP 3.3.3. Quantitative Erhebung der subjektiven Wahrnehmung der Erreichbarkeitsverhältnisse und Wohnumfeldqualität (Vertiefungsbefragung)

Die in AP 3.1 beschriebenen Erreichbarkeitsanalysen ermöglichen objektive Aussagen zur (sozial-)räumlichen Verteilung von Mobilitätsmöglichkeiten innerhalb des Bezirks Berlin Pankow. Allerdings können solche, mithilfe von Geodaten generierten, Erreichbarkeitskennwerte viele Einflussfaktoren auf die subjektiv wahrgenommenen Mobilitätsmöglichkeiten nicht abbilden.

Um speziell die subjektive Perspektive der Bewohner*innen einbeziehen zu können, wurde deshalb ergänzend eine eigene Befragung durchgeführt, welche einen Schwerpunkt auf der Wahrnehmung von Erreichbarkeiten und Nahmobilitätsbedingungen im Wohnumfeld setzte.

Die Befragung behandelte die folgenden Themenfelder:

- subjektives Belastungsempfinden der Bewohner*innen durch Umweltfaktoren (im Speziellen Lärm und Luftschadstoffe)
- Nahmobilitätsmöglichkeiten und deren Nutzung (Zufriedenheit, Ausstattung und Erreichbarkeit des Wohnumfelds mit wichtigen Aktivitätsorten/Angeboten, fehlende und vorhandene soziale, kulturelle sowie infrastrukturelle Ressourcen im Bezirk)
- Vorhandensein und Häufigkeit (un)befriedigter Mobilitätsbedürfnisse
- Einschätzung des Wohlbefindens und dem Grad sozialer Exklusion der Bewohner*innen.

Die Befragung wurde als Vertiefungsbefragung zur Mobilitätsbefragung SrV 2018 konzipiert. Konkret wurde den im Bezirk Pankow wohnenden Teilnehmenden an der SrV-Erhebung zum Abschluss dieser Befragung die Frage gestellt, ob sie noch an einer weiteren Befragung teilnehmen möchten, die sich mit den Mobilitätsmöglichkeiten und der Wohnumfeldqualität in ihrem Quartier beschäftigt. Bei Zustimmung wurden die Personen je nach Art der hinterlegten Kontaktdaten postalisch oder per Serien-E-Mail kontaktiert. Auch der Fragebogen konnte online oder als Papierfragebogen beantwortet werden.

Die Befragung fand zwischen September 2018 und Juni 2019 statt. Abbildung 6 gibt einen Überblick über den Ablauf der Befragung sowie den erreichten Rücklauf.

Abbildung 6: Ablauf der Befragung und Rücklaufquote

Die mithilfe der Befragung gewonnenen Informationen flossen in das Analysekapitel des Mobilitätsberichts ein (Kapitel 5).

So bestätigte die Befragung etwa die aus den Messwerten hervorgegangene starke Belastung der Bewohner*innen mit Verkehrslärm: Ca. 40 % der Befragten gaben an, sich durch mindestens eine Lärmquelle stark oder sehr stark belästigt zu fühlen. Besonders der Straßenverkehr wird dabei als störend wahrgenommen. Auch in Bezug auf die Luftschadstoffbelastung spiegelt die subjektive Wahrnehmung die objektiven Zahlen wider. Insgesamt 27 % der Pankower*innen fühlen sich subjektiv stark oder äußerst durch die Belastung mit Luftschadstoffen gestört.

Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass die Menschen in Pankow ihr Wohnumfeld grundsätzlich positiv wahrnehmen, was wiederum zum Wohlbefinden beiträgt. Die Aufenthaltsqualität wird als hoch eingeschätzt, wobei die Zufriedenheit im Innenstadtgebiet etwas niedriger ist. Insgesamt werden die Bedingungen zum Spazieren und Radfahren vor allem durch die räumliche Nähe vielfältiger Angebote und die daraus resultierenden geringen Entfernungen als zufriedenstellend empfunden.

Darüber hinaus wurde die subjektive Wahrnehmung verschiedener Aspekte der Fuß- und Radverkehrsfreundlichkeit erhoben. Neben der Frage, ob überhaupt eine geeignete Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr vorhanden ist, spielte auch die Frage nach deren Qualität eine Rolle. Dabei fiel auf, dass es an Gehwegen nur im suburbanen Raum mangelt, sichere Radverkehrsinfrastruktur dagegen fehlen in allen Stadtraumtypen. Auch der Zustand der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur wurde in allen Stadtraumtypen vergleichsweise schlecht bewertet. Nichtsdestotrotz gaben 68 % der Befragten an, zufrieden zu sein mit der Möglichkeit ihre Alltagswege mit dem Fahrrad zu erledigen. Unter den Zufußgehenden waren es sogar 85 %.

Die Ergebnisse der Zusatzbefragung waren außerdem Grundlage der in der Erreichbarkeitsanalyse festgelegten Erreichbarkeits-Schwellenwerte. Die normative Bewertung der in Erreichbarkeitsanalysen ermittelten Reisezeiten ist ein wichtiger methodischer Schritt der Analyse. An dieser Stelle ist festzulegen, welche Erreichbarkeiten als „gut“, als „noch akzeptabel“ bzw. auch als „nicht mehr akzeptabel“ oder „schlecht“ einzustufen sind. Die Wahl dieser „Schwellenwerte“ hat einen großen Einfluss auf die letztendlich ermittelten Belastungsschwerpunkte.

In der bisherigen Praxis werden hier sehr unterschiedliche Schwellenwerte verwendet (z. B. zwischen 400-2000 Meter und mehr für Nahmobilitätsanalysen). Eine grundsätzliche Schwäche der bisher verwendeten Schwellenwerte ist der fehlende Abgleich mit der subjektiven Wahrnehmung der eigentlich Betroffenen. Im Rahmen des Projekts MobilBericht wurden deshalb die subjektive Einschätzung der fußläufigen Erreichbarkeit diverser Alltagsziele mit den in den GIS-Analysen ermittelten, realen Entfernungen verknüpft und dann für die Festlegung der Erreichbarkeits-schwellenwerte genutzt.

Zur Unterstützung des Open-Access-Gedanken wurden die Erhebungsunterlagen zur Befragung ebenso wie die anonymisierten Befragungsdaten im Repositorium Zenodo verfügbar gemacht.

AP 4: SWOT-Analyse und Entwicklung Maßnahmenkonzept

Die Mobilitätsberichterstattung greift für die zusammenführende Analyse von qualitativen und quantitativen Erhebungsdaten und Sekundärdaten sowie bei der Strategieentwicklung und Maßnahmenarbeit auf die SWOT-Analyse zurück. Diese verbal-argumentative Analysemethode verbindet die Daten aus den unterschiedlichen Erhebungsmethoden durch Bildung von Indikatoren. Mithilfe des in der Zieldiskussion erstellten übergeordneten Leitbilds einer nachhaltigen urbanen Mobilität können themenspezifische Zielkriterien abgeleitet werden, die eine zielorientierte Bewertung der einzelnen Indikatoren ermöglichen. Die daraus resultierenden SWOT-Matrizen bilden

die Grundlage zur Entwicklung von Strategien. Aus den Strategien können wiederum Maßnahmen erarbeitet werden, die aufzeigen, durch welche Veränderungen Einfluss auf die Mobilität der Menschen im Bezirk genommen werden kann. Eine detaillierte Beschreibung des methodischen Ablaufs befindet sich im Handlungsleitfaden.

Im Projekt wurden nach Abschluss der Zieldiskussion sowie der Erhebung von Mobilitätsdaten intensiv an der SWOT-Analyse gearbeitet. Die entscheidungsunterstützende Methode des World Cafés wurde in dieser Phase durchgeführt, um die strategischen Entscheidungen für die Planungen im Bezirk treffen zu können. Auf Grundlage der SWOT-Analyse wurden schließlich 10 Strategien zur Förderung einer umweltverträglichen und sozial-gerechten Mobilität im Bezirk entwickelt. Sie wurden vor dem Hintergrund formuliert, identifizierte Chancen bestmöglich zu nutzen, bestehende Schwächen zu reduzieren und den Risiken proaktiv entgegenzuwirken:

01. Strategie: Den Autoverkehr und seine Umweltbelastungen reduzieren
02. Strategie: Innovationen im Wirtschaftsverkehr fördern
03. Strategie: Gemischt genutzte Stadtquartiere fördern
04. Strategie: Lebenswerte öffentliche Räume gestalten und fördern
05. Strategie: Das Zufußgehen komfortabler, attraktiver und sicherer machen
06. Strategie: Dem Radverkehr mehr Platz und Sicherheit bieten
07. Strategie: Ein durchgängig barrierefreies Verkehrssystem umsetzen
08. Strategie Mobilitätsangebote für alle attraktiver machen
09. Strategie: Die Umweltgerechtigkeitsperspektive in die Verkehrs- und Stadtplanung integrieren
10. Strategie: Die informelle Beteiligung an der Planung ausbauen

Den Abschluss der SWOT-Analyse bildete die Ableitung von insgesamt 16 Maßnahmen, die die Strategien operationalisieren und dazu beitragen sollen, das Ziel eines nachhaltigen Verkehrssystems im Bezirk zu erreichen. Zu den einzelnen Maßnahmen mit höchster Priorität wurden Maßnahmensteckbriefe erarbeitet und im Mobilitätsbericht festgehalten, um die Umsetzungsphase der Mobilitätsberichterstattung vorzubereiten.

AP 5: Mobilitätsbericht, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen

Um den Wissenstransfer sowohl an die interessierte Öffentlichkeit als auch an das Fachpublikum und die Verantwortlichen in den Verwaltungen sicherzustellen, wurde im Rahmen des Projektes fortlaufend Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Darüber hinaus hat das Projektteam regelmäßig an Veranstaltungen und Fachkonferenzen teilgenommen sowie ihre Erkenntnisse in Fachpublikationen veröffentlicht.

Zur Öffentlichkeitsarbeit zählte vor allem der regelmäßige Versand eines Projektnewsletters, der bei Projektende knapp 200 Abonnent*innen erreichte. Insgesamt wurden sechs Newsletter sowie drei Sondernewsletters anlässlich der Mobilitätskonferenz, der Veröffentlichung des 1. Pankower Mobilitätsberichts und des Leitfadens zur Mobilitätsberichterstattung versendet. Eine begleitende Medienberichterstattung wurde durch den Versand entsprechender Pressemitteilungen in Kooperation mit der Pressestelle des BA Pankow sichergestellt. Berichtet wurde über die Mobilitätsberichterstattung u. a. im Berliner Tagesspiegel und der Morgenpost. Der im Rahmen des Projekts erstellte Podcast klärt auf verständliche Art und Weise über die Ziele und Aufgaben der Mobilitätsberichterstattung auf und lässt Politik, Verwaltung, die Mobilitätsmanagerin und das Forschungsteam in insgesamt vier Folgen selbst zu Wort kommen.

Außerdem hat das Projektteam im Rahmen zahlreicher Tagungen und Konferenzen die Projektinhalte und -ergebnisse vorgestellt. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die zum Projektende gehaltenen Vorträge auf der 10. Deutschen Konferenz für Mobilitätsmanagement (DECOMM), die sich u. a. an kommunale Akteure aus der Stadt- und Verkehrsplanung richtet, sowie auf der European Transport Conference, der europäischen Fachkonferenz rund um Fragen der Mobilität und des Verkehrs. Weitere Konferenzvorträge im Projektverlauf, wie z. B. auf der 10. und 11. Pegasus-Jahrestagung und dem CIVITAS 2020-Workshop zum Thema „Cleaner and better transport in cities“ trugen ebenfalls zum Wissenstransfer des aktuellen Projektstands und zur Diskussion erster wissenschaftlicher Erkenntnisse bei.

Einen Überblick über alle Veröffentlichungen, Vorträge und Veranstaltungen finden sich auf der Projektseite des BA Pankow (<https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/mobilbericht/veroeffentlichungen-des-projekts-813812.php>) und in Kapitel 2.6 dieses Abschlussberichts.

Nicht zuletzt wurde der Wissenstransfer über eine Reihe von Publikationen sichergestellt. Im Zentrum stehen dabei die drei projektinternen Veröffentlichungen: das Grundlagenpapier zu Projektbeginn sowie der 1. Pankower Mobilitätsbericht und der Leitfaden zur Mobilitätsberichterstattung. Daneben gab es folgende weitere Publikationen:

- Hausigke, Sven; Kruse, Carolin (2021): Öffentliche Mobilität gestalten – Die Mobilitätsberichterstattung. In: Schwedes, Oliver (Hrsg.): Öffentliche Mobilität. Voraussetzungen für eine menschengerechte Verkehrsplanung. S. 269-300.
- Kruse, Carolin; Hausigke, Sven; Schwedes, Oliver (2020): Qualitative Methoden zur Erfassung individueller Mobilitätsbedarfe in der Verkehrsplanung. In: Appel, Alexandra; Scheiner, Joachim; Wilde, Mathias (Hrsg.): Mobilität, Erreichbarkeit, Raum. (Selbst-)kritische Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. S. 221-240.

Eine Veröffentlichung im Journal Sustainability befindet sich aktuell noch in der Vorbereitung, ebenso wie die Veröffentlichung des ETC-Konferenzpapers.

2.2 Zahlenmäßiger Nachweis

Der zahlenmäßige Nachweis zum Projekt wurde separat erstellt und dem Projektträger zugesandt.

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der Arbeit

Ziel des Projekts war die Entwicklung und praktische Erprobung der Mobilitätsberichterstattung im Berliner Bezirk Pankow. Dies beinhaltete die Schaffung einer konsistenten Datenbasis für eine bedürfnisorientierte Verkehrsplanung sowie die Erarbeitung von Strategien und Maßnahmen für eine nachhaltige urbane Mobilität. Abschließend zielte das Projekt auf die Etablierung des bezirklichen Mobilitätsmanagements in Pankow.

Diese Projektziele konnten ebenso wie die definierten Projektmeilensteine erreicht werden. Anpassungen der Projektinhalte und der Zeitschiene wurden im Detail mit dem Projektträger abgestimmt und beeinflussten das Projektergebnis nicht negativ. Der separat eingereichte zahlenmäßige Nachweis weist die Verwendung der Projektgelder entsprechend dem Zuwendungsbescheid nach.

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertungsplanung

Die Ergebnisse des Projektes wurden und werden einerseits auf bezirklicher Ebene in der Planung verwertet, auf akademischer Ebene im Rahmen der Forschung z. B. zu Erhebungsmethoden genutzt und sind wesentliche Grundlage der zweiten Projektphase. Der Nutzen des Projektes konzentriert sich

dabei nicht auf wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten einzelner Outputs, sondern die Wirkung auf die (kommunale) Planung und somit letztlich auf die Stadtgesellschaft im Gesamten.

Im Bezirk Pankow wurde initiiert durch das Projekt eine Mobilitätsmanagerin unbefristet eingestellt, deren Arbeit nachhaltig die Mobilitätsplanung unterstützt und es dem Stadtentwicklungsamt erlaubt sozial-ökologische Planung über ein Mindestmaß hinaus durchzuführen. Der direkte Nutzen dieser Einstellung kann nicht quantifiziert werden, aber ist im Hinblick auf die angespannte Personalsituation in der kommunalen Verwaltung sicherlich von unschätzbarem Wert für das Pankower Mobilitätssystem. Daneben sind die durch das Projekt erhobenen Daten zum Status quo der Mobilität in Pankow für die Pankower Verwaltung von Nutzen. Die weitergehende Verwertung der Daten wurde daher – auch auf Basis von Anfragen von nicht direkt am Projekt beteiligten Verwaltungseinheiten – in die zweite Projektphase integriert. So werden z. B. die Geodaten in Kooperation mit der Datenkoordinatorin des Bezirkes an verwaltungsinterne Geoinformationssystem angepasst werden, was ihnen zusätzlichen Mehrwert gibt. Zusätzlich werden die Daten und Ergebnisse in einem öffentlichen Repositorium zugänglich gemacht, sodass sie auch andere kommunale Akteure deutschlandweit nutzen können.

Sowohl die Erhebungsdaten und darauf basierende Ergebnisse als auch die in Publikationen veröffentlichten Forschungsergebnisse zu den Themen Erreichbarkeit, Umweltgerechtigkeit, Partizipatives Planen oder Transformation der Verkehrsplanung, etc. werden durch die Veröffentlichung in einem Repositorium der Forschungsgemeinde zugänglich und nutzbar gemacht.

Die Verwertung der Outputs aus der ersten Projektphase wird in der zweiten Projektphase weitergeführt und verstärkt. So wird die Umsetzung zweier Kiezblocks organisatorisch und evaluativ begleitet, deren Ursprung die Ziele und Maßnahmen des 1. Pankower Mobilitätsberichtes sind. Durch die Umsetzung der Kiezblocks ergibt sich ein direkter gesellschaftlicher Nutzen aus der Verkehrsberuhigung. Neben der erwarteten Reduzierung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung und mehr Sicherheit im Straßenraum ist davon auszugehen, dass die Anwohner*innen auch von einer Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität im Quartier profitieren werden.

2.5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Mit der Broschüre „Planungsinstrumente für eine nachhaltige Mobilität“ veröffentlichte die Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e. V. (SRL) 2020 eine übersichtliche Darstellung der Planungsinstrumente in Deutschland zur Förderung einer nachhaltigen Mobilität. Als Handreichung für die (kommunale) Praxis zeigt die Broschüre die Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Instrumente auf. Im Hinblick auf die Mobilitätswende macht sie außerdem die Notwendigkeit einer integrierten Sichtweise und interdisziplinären Zusammenarbeit von Planer*innen verschiedener Fachrichtungen deutlich.

Darüber hinaus sind im Laufe der Projektlaufzeit von MobilBericht weitere Forschungsprojekte entstanden, die sich mit der Frage nach der Berücksichtigung von Mobilitätsbedarfen in der Verkehrspolitik und -planung beschäftigten und den Zusammenhang zwischen sozialer Exklusion und Mobilität untersuchten.

Wie auch MobilBericht lag dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt „MobileInclusion“ (2018-2020) der capability approach (Befähigungsansatz) zugrunde. Unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeit zu gesellschaftlicher Teilhabe wurde das Mobilitätsverhalten einkommensarmer Bevölkerungsgruppen erforscht. Die Identifizierung und Beschreibung verschiedener Gruppen mit unterschiedlichen Ausprägungen von sog. Mobilitätsarmut soll zukünftig

Politik und Planung auf kommunaler Ebene bei der Entwicklung zielgruppengerechter Maßnahmen unterstützen.

Das ebenfalls im Rahmen der Leitinitiative Zukunftsstadt geförderte Projekt „Social2Mobility“ (2019-2022) erforscht den Zusammenhang zwischen Mobilität und gesellschaftlicher Teilhabe. Dabei werden konkrete Handlungsansätze entwickelt, um Personengruppen, die von Mobilitätsarmut bedroht oder betroffen sind, durch eine Steigerung ihrer Mobilitätschancen zu unterstützen. Das Vorhaben greift Instrumente aus der Verkehrsplanung und der Sozialplanung auf, um ein integriertes sozial-räumliches Konzept als Basis für eine integrierte Raum-, Verkehrs- und Sozialplanung zu schaffen. Langfristig sollen so kommunale Planungs- und Entscheidungsprozesse verbessert werden.

Auch in Berlin selbst konnte während des Zeitraums der Projektbearbeitung ein Fortschritt hinsichtlich der Umsetzung einer an einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung orientierten Verkehrsplanung beobachtet werden. Basierend auf dem großen Druck der Öffentlichkeit (Stichwort Volksentscheid Fahrrad) wurde beispielsweise 2018 mit dem Berliner Mobilitätsgesetz erstmals auf Länderebene ein Gesetz zur Priorisierung und Gestaltung der Verkehrsentwicklungsplanung beschlossen. Damit einher geht nicht nur eine veränderte Prioritätensetzung in der Planung verschiedener Verkehrsmodi, sondern auch die Schaffung zusätzlicher Personalstellen z. B. zur Planung von Radverkehrsanlagen. Auch der im März 2021 fertiggestellte Berliner Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr beschreibt wichtige Weichenstellungen hin zu einer klimaneutralen Mobilität. Hier kann die Mobilitätsberichtserstattung auf Bezirksebene anknüpfen.

2.6 Geplante und erfolgte Veröffentlichungen

Im Folgenden werden die erfolgten Projektveröffentlichungen dargestellt.

Direkte Projektergebnisse:

- Hausigke, Sven; Kruse, Carolin; Buchmann, Lisa; Glock, Jan-Peter; Gerlach, Julia; Schwedes, Oliver; Becker, Udo (2021): Leitfaden Mobilitätsberichterstattung. Ein Instrument zur Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität. DOI: 10.5281/zenodo.4709660
- Stadtentwicklungsamt Pankow (Hrsg.) (2021): Mobilitätsbericht Berlin Pankow 2020. Der Mensch im Fokus der Verkehrsplanung. DOI: 10.5281/zenodo.4709690
- Schwedes, Oliver; Kruse, Carolin; Hausigke, Sven (2018): Grundlagenpapier Mobilitätsberichterstattung. Ergebnisse aus den Zieldiskussionen mit dem Bezirk Pankow und der Bevölkerung. Online verfügbar unter: https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/mobilbericht/grundlagenpapier_mobilitaetsberichterstattung.pdf
- Die ersten beiden Podcastfolgen zu den Themen „Forschung meets Praxis“ und „Die Mobilitätsberichterstattung von der Planungstheorie in die Verwaltungspraxis“ sind online verfügbar unter: <https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/aemter/stadtentwicklungsamt/mobilbericht/>

Fachveröffentlichungen im Projekt:

- Hausigke, Sven; Kruse, Carolin (2021): Öffentliche Mobilität gestalten – Die Mobilitätsberichterstattung. In: Schwedes, Oliver (Hrsg.): Öffentliche Mobilität. Voraussetzungen für eine menschengerechte Verkehrsplanung. S. 269-300.
- Kruse, Carolin; Hausigke, Sven; Schwedes, Oliver (2020): Qualitative Methoden zur Erfassung individueller Mobilitätsbedarfe in der Verkehrsplanung. In: Appel, Alexandra; Scheiner, Joachim; Wilde, Mathias (Hrsg.): Mobilität, Erreichbarkeit, Raum. (Selbst-)kritische Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis. S. 221-240.

Vorträge national:

- Vorstellung des Leitfadens zur Mobilitätsberichterstattung auf der 10. Deutschen Konferenz für Mobilitätsmanagement (DECOMM) am 14. April 2021, online
- Mobilitätscafé und Diskussion zur Ausrichtung der kommunalen Verkehrsplanung auf der 11. Pegasus-Jahrestagung am 10. Oktober 2020, online
- Vortrag „Der Mensch und seine individuellen Mobilitätsbedarfe im Fokus der Verkehrsplanung“ auf dem Symposium intelligente Mobilität der Leibniz-Universität Hannover am 20. Februar 2020
- Vortrag „Mobilitätsberichterstattung – Verkehrsplanung am Puls der Zeit“ auf der 5. Dortmunder Konferenz Raum- und Planungsforschung am 17. und 18. Februar 2020
- Vortrag „Mobilitätsberichterstattung. Ein Instrument zur nachhaltigen Gestaltung urbaner Mobilität“ und Beitrag zur Plakatausstellung auf dem „Kongress Umweltgerechtigkeit in Berlin – Vom Konzept zur Praxis“ am 30. und 31.01.2020
- Plakatausstellung auf dem Markt der Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung auf der Konferenz „Klima-aktiv, innovativ, digital“ der Leitinitiative Zukunftsstadt am 2. und 3. Dezember 2019
- Vortrag „Mobility Reporting – A tool for socially just & environmentally friendly design of urban mobility“ beim CIVITAS 2020-Workshop „Cleaner and better transport in cities“ am 12. November, Berlin
- Vortrag „Plan-Test-Check-Act: Connect 4 Mobility“ zu den Verschneidungen der quantitativen Forschungsmethoden auf der 10. Pegasus am 11. Oktober 2019, Dresden
- Vorstellung und Diskussion der qualitativen Forschungsmethoden zur Erfassung der individuellen Mobilitätsbedarfe auf dem Deutschen Kongress für Geographie am 28. September 2019, Kiel
- Vortrag „Mobilitätsberichterstattung zur Erfassung individueller Mobilitätsbedarfe in der Verkehrsplanung“ auf der 16. Jahrestagung des Arbeitskreises Verkehr der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) in Kooperation mit dem Pegasus-Netzwerk am 9. und 10. Mai 2019, Würzburg
- Zwei Vorträge auf dem Public Health-Kongress für Armut und Gesundheit am 14. und 15. März 2019, Berlin:
 - Aspekte der Umweltgerechtigkeit in der Mobilitätsplanung
 - Community Mapping zu Mobilitätsfragen mit Schulkindern

Vorträge international:

- Vortrag „Fostering sustainability-oriented mobility planning – The case of Berlin-Pankow“ auf der European Transport Conference am 11. September 2020, online
- Vortrag “The many faces of social disadvantage – examining the distribution of Mobility Options and Environmental Bads in Berlin“ auf der Annual International Conference der Royal Geographical Society am 02.09.2021 in London, GB

3 Literatur

- ALPHA (o. J.): Langversion des Fragebogens zur Umweltwahrnehmung, aktivem Transport und körperlicher Aktivität. Online verfügbar unter: https://www.ipenproject.org/documents/methods_docs/Surveys/ALPHA_German.pdf [Zugriff am 15.11.2021].
- Arndt, Wulf-Holger; Drews, Fabian (2019): Mobilität nachhaltig planen: Erfolge und Hindernisse in deutschen Städten. Ergebnisse einer Umfrage zu kommunalen Verkehrsentwicklungsplänen. Difu Sonderveröffentlichung, Berlin. Online verfügbar unter: <https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/255278/1/DM19051346.pdf> [Zugriff am 05.11.2021].
- Becker, Thilo (2016): Sozialräumliche Verteilung von verkehrsbedingtem Lärm und Luftschadstoffen am Beispiel von Berlin. Dissertation. Online verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-203064> [Zugriff am 22.11.2021].
- Biercamp, Nathalie; Wissel, Silke; Spreter, Robert (2017): Grün. Sozial. Wertvoll. Gemeinsam Natur in sozial benachteiligte Quartiere holen! Empfehlungen und Beispiele für Kommunen. Online verfügbar unter: https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Kommunaler_Umweltschutz/Umweltgerechtigkeit/Gruenflaechen/Gruen.Sozial.Wertvoll._Gemeinsam-Natur-in-sozial-benachteiligte-Quartiere-holen.pdf [Zugriff am 15.11.2021].
- Bolte, Gabriele; Kohlhuber, Martina (2008): Untersuchungen zur Ökologischen Gerechtigkeit: Explorative Vorbereitungsstudie. Teilprojekt A: Systematische Zusammenstellung der Datenlage in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau.
- Böhme, Christa; Bunzel, Arno (2014): Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum. Expertise „Instrumente zur Erhaltung und Schaffung von Umweltgerechtigkeit“. Online verfügbar unter: <https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/222012/1/DM14052652.pdf> [Zugriff am 15.11.2021].
- Böhme, Christa; Preuß, Thomas; Bunzel, Arno; Reimann, Bettina; Seidel-Schulze, Antje; Landua, Detlef (2015): Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum – Entwicklung von praxistauglichen Strategien und Maßnahmen zur Minderung sozial ungleich verteilter Umweltbelastungen. Umwelt & Gesundheit 01/2015.
- Böhme, Christa; Franke, Thomas; Preuß, Thomas (2019): Umsetzung einer integrierten Strategie zu Umweltgerechtigkeit – Pilotprojekte in deutschen Kommunen. Umwelt & Gesundheit 02/2019.
- Bucksch, Jens; Schneider, Sven (Hrsg.) (2014): Walkability. Das Handbuch zur Bewegungsförderung in der Kommune. Bern: Huber.
- Creutzig, F., A. Javaid, Z. Soomauroo, S. Lohrey, N. Milojevic-Dupont, A. Ramakrishnan, M. Sethi, L. Liu, L. Niamir, C. Bren d'Amour, U. Weddige, D. Lenzi, M. Kowarsch, L. Arndt, L. Baumann, J. Betzien, L. Fonkwa, B. Huber, E. Mendez, A. Misiou, C. Pearce, P. Radman, P. Skaloud, J. M. Zausch (2020): Fair street space allocation: ethical principles and empirical insights. *Transport Reviews* 40, S. 711-733. DOI: <https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1762795>.
- Durlin, Thomas (2018): Status of SUMP in European member states. Online verfügbar unter: https://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMPs-Up_-_SUMP_in_Member_States_report_with_annexes.pdf [Zugriff am 15.11.2021].

- Dylong, Hedwig; Jahnke, Kerstin; Stelmacher, Kerstin (2016): Umweltgerechtigkeit in der Sozialen Stadt. Endbericht. Online verfügbar unter: https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/staedtebauforderung/Forschungsprogramme/SozialeStadt/Projekte/Umweltgerechtigkeit/endbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2 [Zugriff am 15.11.2021].
- Ewing, Reid; Cervero, Robert (2010): Travel and the Built Environment. *Journal of the American Planning Association* 76 (3). S. 265-294. DOI: 10.1080/01944361003766766.
- FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2013): Hinweise zur Verkehrsentwicklungsplanung. Köln: FGSV-Verlag.
- FGSV – Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2018): Empfehlungen für Verkehrsplanungsprozesse. Köln: FGSV-Verlag.
- Forsyth, Ann (Hrsg.) (2012): NEAT-GIS Protocols (Neighbourhood Environment for Active Transport – Geographic Information Systems). Version 5.1. Online verfügbar unter: https://designforhealth.net/wp-content/uploads/2012/12/NEAT_GIS_V5_1_Jan2012.pdf [Zugriff am 15.11.2021].
- Gaffron, Philine (2012): Urban Transport, environmental justice and human daily activity patterns. *Transport Policy* 20. S. 114-127.
- Gaffron, Philine (2014): Urban Transport Emissions and Environmental Justice Assessments - Why Spatial Units Matter. In: AET (Hrsg.) (2014): Proceedings der ETC 2014, 29.09.-01.10.2014, Frankfurt am Main. Online verfügbar unter: http://www.tuhh.de/t3resources/vpl/layout01INSTITUTE/pdf/Publikation/Gaffron/Gaffron_paper_ETC2014_final, Stand: 2014 [Zugriff am 20.01.2017].
- Grafe, Regine (2020): Umweltgerechtigkeit. Wiesbaden: Springer Vieweg.
- Flacke, Johannes; Schüle, Steffen A.; Köckler, Heike; Bolte, Gabriele (2016): Mapping Environmental Inequalities Relevant for Health for Informing Urban Planning Interventions – A Case Study in the City of Dortmund, Germany. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13. S. 711-730.
- Helmert, Uwe (2003): Soziale Ungleichheit und Krankheitsrisiken. Augsburg: Maro Verlag.
- Köckler, Heike; Katzschner, Lutz; Kupski, Sebastian; Katzschner, Antje; Pelz, Anika (2008): Umweltbezogene Gerechtigkeit und Immissionsbelastung am Beispiel der Stadt Kassel. CESR-Paper 1. Online verfügbar unter: <http://d-nb.info/987675567> [Zugriff am 22.11.2021].
- Liu, Feng (2001): Environmental justice analysis: theories, methods, and practice. CRC Press, 2001.
- Mielck, Andreas (2000): Soziale Ungleichheit und Gesundheit. Empirische Ergebnisse, Erklärungsansätze, Interventionsmöglichkeiten. Bern: Verlag Hans Huber.
- NEWS-G (2010): Messung fußgängerfreundlicher Wohnumgebungen (deutsche Fassung der Neighborhood Environmental Walkability Scale (NEWS)).
- Nussbaum, Martha C. (2012): Gerechtigkeit oder Das gute Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Schneider, Alexandra u. a. (2018): Epidemiologische Studien mit Umweltbezug in Deutschland. *Bundesgesundheitsblatt* 61 (6). S. 697-709.

- Schwedes, Oliver; Rammert, Alexander; Sternkopf, Benjamin (2017): *Mobilitätsmanagement: Möglichkeiten und Grenzen verkehrspolitischer Gestaltung am Beispiel Mobilitätsmanagement*. Online verfügbar unter: https://www.ivp.tu-berlin.de/fileadmin/fg93/Forschung/Projekte/Mobilit%C3%A4tsmanagement/Endbericht_MobMan.pdf [Zugriff am 20.11.2021].
- Sen, Amartya (2012): *Die Idee der Gerechtigkeit*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- SenStadtWohn – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Hrsg.) (2015): Kapitel 09.01. *Umweltgerechtigkeit*. In: *Umweltatlas Berlin*. Online verfügbar unter: <https://www.berlin.de/umweltatlas/mensch/umweltgerechtigkeit/>, Stand: 2015 [Zugriff am 20.11.2021].
- SRL – Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung e.V. (Hrsg) (2020): *Planungsinstrumente für eine nachhaltige Mobilität. Ein Handlungsleitfaden für die Planungspraxis*. Online verfügbar unter: <https://www.srl.de/dateien/dokumente/de/FMV-Planungsinstrumente-fuer-nachhaltige-mobilitaet-Juni2020.pdf> [Zugriff am 05.11.2021].
- Tran, Minh-Chau; Schmidt, Alexander J. (2014): *Walkability aus Sicht der Stadt- und Verkehrsplanung*. In: Bucksch, Jens und Schneider, Sven (Hrsg.): *Walkability. Das Handbuch zur Bewegungsförderung in der Kommune*. Bern: Huber. S. 61-71.
- Tobollik, Myriam; Kabel, Claudia; Mekel, Odile; Hornberg, Claudia; Plaß, Dietrich (2018): *Übersicht über Indikatoren im Kontext Umwelt und Gesundheit*. *Bundesgesundheitsblatt* 61 (6). S. 710-719.
- Zeeb, Hajo; Hilderink, Henk; Forberger, Sarah (2018): *Umwelt und der „Health-in-all-Policies“-Ansatz – ein Überblick*. *Bundesgesundheitsblatt* 61 (6). S. 729-736.

4 Kurzfassung Schlussbericht

Berichtsblatt

1. ISBN oder ISSN	2. Berichtsart (Schlussbericht oder Veröffentlichung) Abschlussbericht	
3. Titel Abschlussbericht zum Forschungsbericht „Mobilitätsberichterstattung. Ein Instrument zur nachhaltigen und umweltgerechten Gestaltung urbaner Mobilität“		
4. Autor(en) [Name(n), Vorname(n)] Gerlach, Julia Glock, Jan-Peter Udo J. Becker Hausigke, Sven Buchmann, Lisa Schwedes, Oliver Stephan, Korinna	5. Abschlussdatum des Vorhabens 31.05.2021	6. Veröffentlichungsdatum 30.11.2021
	7. Form der Publikation Online-Publikation	
	8. Durchführende Institution(en) (Name, Adresse) Technische Universität Dresden Fakultät Verkehrswissenschaften „Friedrich List“ Professur für Verkehrsökologie 01062 Dresden Technische Universität Berlin Institut für Land- und Seeverkehr (ILS) Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung Straße des 17. Juni 135 10623 Berlin Bezirk Pankow von Berlin Abt. Stadtentwicklung und Bürgerdienste Darßer Str. 203 13088 Berlin	9. Ber. Nr. Durchführende Institution
10. Förderkennzeichen 01UR1703		
11. Seitenzahl 36		
12. Fördernde Institution (Name, Adresse) Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 53170 Bonn	13. Literaturangaben	
	14. Tabellen	
	15. Abbildungen	
16. Zusätzliche Angaben -		
17. Vorgelegt bei (Titel, Ort, Datum) -		

18. Kurzfassung

Das diesem Bericht zugrundeliegende Projekt „Mobilitätsberichterstattung. Ein Instrument zur nachhaltigen und umweltgerechten Gestaltung urbaner Mobilität“ wurde von 2017 bis 2021 mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung unter dem Förderkennzeichen 01UR1703 gefördert.

Der Bericht beschreibt die Ziele und den Forschungsstand, an den angeknüpft wurde. Es folgt eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs des Forschungsprojekts sowie eine Vorstellung der Projektergebnisse.

Soweit angebracht wird hier jeweils auf die im Projekt erstellten Produkte verwiesen, darunter beispielsweise der 1. Pankower Mobilitätsbericht sowie der Leitfaden zur Mobilitätsberichterstattung, aber auch die Projektwebseite, der Podcast sowie zahlreiche Methodenberichte und Fachveröffentlichungen.

19. Schlagwörter

Mobilitätsplanung, strategische Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilitätsmanagement, Umweltgerechtigkeitsanalyse, Erreichbarkeitsanalyse, Transport Carbon Footprint, Community Mapping, SWOT-Analyse, Teilnehmende Beobachtung, Stationäre Beobachtung, Mobilitätsbedarf, Verkehrsnutzerperspektive, Mixed-Methods

20. Verlag

-

21. Preis

-